

Bachelorarbeit

Livia Kienholz und Patricia Müller

POSITIVE LEBENSEINSTELLUNG TROTZ UNHEILBARER KRANKHEIT?

Beratungsgespräche zur Steigerung der Lebensqualität bei
einem von der Friedreich-Ataxie betroffenen Menschen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

Departement 2, Psychomotoriktherapie

Begleitung: Dr. phil. Ueli C. Müller

Zürich, 15. Februar 2016

ABSTRACT

Im Zentrum unserer Arbeit steht ein guter Freund, der von einer chronisch degenerativen Krankheit betroffen ist. Unsere Absicht besteht darin, die Lebensqualität des von der Friedreich-Ataxie betroffenen Menschen durch Beratungsgespräche zu steigern. In diesen Gesprächen möchten wir die Auseinandersetzung mit der Lebenssituation des Betroffenen, ungefähr zwei Jahre nach dem Erhalt der Diagnose „unheilbare Krankheit“ anregen. Wir sind der Ansicht, dass die Einstellung gegenüber der eigenen Lebenssituation richtungsweisend für die Zukunft sein kann. Somit soll im Sinne des Zitats vom französischen Autor Jean Anouilh der Fokus auf die individuellen Stärken des Betroffenen und auch auf den Mehrwert, den seine Krankheit mit sich bringt, gerichtet werden. Die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung scheint uns dafür besonders geeignet, da sie den Blick weg vom Problem hin zu den sich bietenden Chancen in der Zukunft richtet. Damit die Beratungsgespräche abwechslungsreich sind und Kreativität zulassen, wenden wir zudem Impact-Techniken an.

DANK

Ein herzliches Dankeschön möchten wir unserem Begleiter Herr Dr. phil. Ueli C. Müller aussprechen. Seine kompetente Beratung und die Unterstützung bei unserem Arbeitsprozess haben wir sehr geschätzt. Er war von Beginn an stets offen für unsere Anliegen und motivierte uns durch sein spürbares Interesse an der Themenwahl dieser vorliegenden Bachelorarbeit.

Ein weiterer grosser Dank gilt Herrn Prof. Dr. Johannes Sigrist. Er ist Mitautor des Profils der Lebensqualität chronisch Kranker (PLC), welches uns als Messinstrument bei dieser Arbeit diente. Er war bei allfälligen Fragen per Mailkontakt erreichbar und stellte uns eine hilfreiche Normtabelle zur Verfügung.

Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit die männliche Form oder die geschlechtsneutrale Formulierung benutzt. Selbstverständlich sind mit diesen Formulierungen immer beide Geschlechter angesprochen. Zudem bezeichnen wir den betroffenen Mann zur Vereinfachung jeweils als Klienten.

Die Dinge sind nie so, wie sie sind.

Sie sind immer das, was man aus ihnen macht.

(Jean Anouilh)

INHALTSVERZEICHNIS

DANK.....	2
1 EINLEITUNG.....	6
1.1 THEMENWAHL.....	6
1.2 FORSCHUNGSFRAGE UND ZIELSETZUNG.....	7
1.3 METHODE.....	8
1.3.1 <i>Entwicklungsprojekt</i>	8
1.3.2 <i>Quantitative Einzelfallforschung</i>	9
1.4 AUSWAHL DER INSTRUMENTE ZUM MESSEN DER LEBENSQUALITÄT	12
1.4.1 <i>Kriterien</i>	12
1.4.2 <i>Bewertung der Verfahren</i>	13
1.4.3 <i>Das Verfahren „Profil der Lebensqualität chronisch Kranker“</i>	15
1.5 ERHEBUNGSMETHODEN	15
1.5.1 <i>Dimensionen</i>	15
1.5.2 <i>Datenquellen</i>	16
1.6 AUFBEREITUNGSMETHODEN.....	16
1.7 ANALYSEMETHODEN	16
2 THEORIE	17
2.1 DEFINITION CHRONISCHE KRANKHEIT	17
2.1.1 <i>Friedreich-Ataxie</i>	18
2.2 PSYCHOLOGISCHE ARBEIT MIT CHRONISCH KÖRPERLICH KRANKEN MENSCHEN.....	18
2.3 VERLAUF UND BEWÄLTIGUNG EINER CHRONISCHEN KRANKHEIT.....	20
2.4 KÖRPERERKENNTNIS.....	24
2.5 QUALITÄTSMERKMALE EINER BERATUNG.....	30
2.6 PROFIL DER LEBENSQUALITÄT CHRONISCH KRANKER.....	32
2.7 LÖSUNGS- UND RESSOURCENORIENTIERTE BERATUNG	34
2.7.1 <i>Lösungsorientierte Beratung</i>	36
2.8 IMPACT-TECHNIKEN	40
3 ERGEBNISSE.....	42
3.1 KRITERIEN ZUR ANALYSE DER DATEN	45
3.2 ÜBERBLICK DER RESULTATE ÜBER DIE GESAMTE MESSPERIODE	47
3.3 VERGLEICH MIT DER NORMGRUPPE.....	53
3.4 MITTELZEIT-EFFEKT.....	55
3.5 KURZZEIT-EFFEKTE WÄHREND DER INTERVENTIONSPHASE	56
3.5.1 <i>Allgemeiner Kurzzeit-effekt</i>	56
3.5.2 <i>Skala 1 - Physisches Leistungsvermögen</i>	57

3.5.3	<i>Skala 2 – Genuss- und Entspannungsfähigkeit</i>	57
3.5.4	<i>Skala 3 – Positive Stimmung</i>	58
3.5.5	<i>Skala 4 – Negative Stimmung</i>	58
3.5.6	<i>Skala 5 – Kontaktvermögen</i>	59
3.5.7	<i>Skala 6 – Zugehörigkeitsgefühl</i>	59
3.6	FAZIT MITTELZEIT- UND KURZZEIT-EFFEKT	60
4	DISKUSSION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	61
4.1	BEANTWORTUNGEN DER FRAGESTELLUNG	61
4.2	SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PSYCHOMOTORISCHE PRAXIS	64
5	KRITISCHE REFLEXION	65
5.1	METHODENKRITIK	65
5.1.1	<i>Methodisches Vorgehen im Allgemeinen</i>	65
5.1.2	<i>Auswahl eines Forschungsplans</i>	65
5.1.3	<i>ABA-Plan</i>	65
5.1.4	<i>Baseline</i>	66
5.1.5	<i>Signifikanz</i>	66
5.1.6	<i>Protokoll</i>	66
5.2	ARBEITSPROZESS	67
5.3	ZUSAMMENARBEIT	68
6	AUSBLICK	69
7	QUELLEN	70
7.1	LITERATURVERZEICHNIS	70
7.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	72

1 EINLEITUNG

1.1 Themenwahl

Während des Psychomotorikstudiums haben wir ein Entwicklungsprojekt mit älteren Menschen geplant und durchgeführt. Es war bereits damals unser Anliegen, ein neues Berufsfeld der Psychomotorik zu erkunden. Auch in der vorliegenden Arbeit möchten wir den Fokus weg von der Schule hin zu Menschen in anderen Lebenssituationen richten. Wir sind der Meinung, dass PsychomotoriktherapeutInnen beispielsweise auch für die Arbeit mit chronisch kranken Menschen gute Voraussetzungen mitbringen können. Einerseits aufgrund des humanistischen Menschenbildes, welches während dem ganzen Studium aufgebaut wird; andererseits befähigt speziell das Modul Beratung und Kommunikation die Absolventen zur Beratung von Erwachsenen. Unsere Arbeit basiert besonders auf dem erworbenen Wissen dieses Moduls, in welchem unter anderem auch die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung eine bedeutende Rolle spielte.

„Die Psychomotorik beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmung, Fühlen, Denken, Bewegung und Verhalten“ (Psychomotorik Schweiz, n.d.).

Bei dem von der Friedreich-Ataxie betroffenen Mann verstärken sich die körperlichen Symptome im Verlaufe der Zeit, weshalb es wichtig ist, die psychischen Beeinträchtigungen, die daraus folgen (sekundäre Folgen) zu beachten. Als Folge dieser Erkenntnis beschäftigen wir uns mit der Lebensqualität, da diese die Grundlage für physisches und psychisches Wohlbefinden ist.

Unsere allgemeine Forschungsidee besteht darin, als angehende Psychomotoriktherapeutinnen mit dem betroffenen Menschen zu arbeiten, um seine Lebensqualität zu steigern. In Absprache mit dem Klienten einigten wir uns darauf, Beratungsgespräche mit psychomotorischen Inputs durchzuführen.

Fischer schreibt in seinem Buch „Einführung in die Psychomotorik“ vom handlungsorientierten Ansatz von Schilling, der das Handeln als bedeutendstes Mittel in der Pädagogik und der Therapie hervorhebt. Wir beabsichtigen durch die handlungsorientierte Vorgehensweise der Psychomotoriktherapie eine abwechslungsreiche Beratung möglich zu machen, bei der verschiedene Sinneskanäle (auditiv, taktil-kinästhetisch sowie visuell) angesprochen werden. Unsere Absicht besteht darin, Erfahrenes dadurch zu vertiefen. Im Kapitel 2.8 Impact-Techniken wird genauer auf ein solches handlungsorientiertes Verfahren eingegangen.

1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung

Für diese Arbeit haben wir folgende Forschungsfrage formuliert:

Verbessert sich die Lebensqualität eines von der Friedreich-Ataxie betroffenen Menschen durch die von uns durchgeführten Beratungsgespräche?

Die dazugehörige Forschungshypothese lautet:

Durch die von uns durchgeführten Beratungsgespräche verbessert sich die Lebensqualität des von der Friedreich-Ataxie betroffenen Menschen.

Es gilt herauszufinden, wie sich die selbsteingeschätzte Lebensqualität des betroffenen Mannes mittels Beratungsgesprächen verändern lässt. Das Hauptaugenmerk wird auf die Selbsteinschätzung gelegt, da diese am zuverlässigsten über das Wohlbefinden des Mannes Auskunft gibt. Als Instrument für die Messung der Lebensqualität dient das „Profil der Lebensqualität chronisch Kranker“ (PLC), welches von Johannes Siegrist, Matthias Broer und Astrid Junge entwickelt wurde.

Das PLC umfasst folgende Dimensionen:

- Physisches Leistungsvermögen
- Symptombelastung
- Genuss- und Entspannungsfähigkeit
- Positive Stimmung
- Negative Stimmung
- Soziales Kontaktvermögen
- Soziales Zugehörigkeitsgefühl

Es gilt festzustellen, wie sich die einzelnen Skalen des PLC's durch die Interventionen verändern. Die Wirksamkeit der Interventionen wird am Schluss anhand der Ergebnisse des Klienten überprüft.

1.3 Methode

1.3.1 ENTWICKLUNGSPROJEKT

Diese Arbeit ist als Entwicklungsprojekt einzustufen. Zu Beginn des Projekts besteht ein nachgewiesener Entwicklungsbedarf (Ist-Zustand), wenn man bedenkt, dass im Jahre 2011 „70 Prozent der Gesundheitskosten in Europa und Amerika durch chronische Krankheiten und Multimorbidität¹ verursacht werden“ (Alder et al., 2011) und zudem nachgewiesen ist, dass Menschen mit einer chronischen Krankheit nebst ärztlicher Behandlung auch eine Beratung benötigen (Corbin & Strauss, 2010). Die von den zwei Autorinnen durchgeführten Beratungsgespräche stellen das Verfahren dar, welches für die Praxis entwickelt wurde und zum Entwicklungsziel (Soll-Zustand) führen soll, hier die Verbesserung der Lebensqualität eines chronisch kranken Menschen. Im Theorieteil werden der Bedarf und die Anforderungen an die Intervention geprüft.

Es werden folgende vier Leitprinzipien für die Beratungsgespräche festgelegt:

- Grundhaltung des humanistischen Menschenbildes: Dieses Menschenbild dient als Grundlage für die Beratungsgespräche. Es geht davon aus, dass der Mensch seine Existenz ein Leben lang aktiv gestaltet. Die Beratungsgespräche bieten Unterstützung bei der allgemeinen Aufgabe, eine sinnvolle Gestaltung des eigenen Lebens vorzunehmen, wenn Probleme auftreten (Bamberger, 2010).
- Orientierung am lösungs- und ressourcenorientierten Ansatz: Die Ausnahmesituationen, in denen das Problem nicht oder weniger stark auftritt, ermöglichen es, die damit verbundenen Ressourcen hervorzuheben und zu stärken. Die Veränderung wird somit durch die Aktivierung von Stärken und nicht durch eine Korrektur der Schwächen bewirkt (Bertolino, 2010).
- Einnehmen einer kooperativen Berater-Klienten-Beziehung: Den Ansichten des Klienten wird bei den Beratungsgesprächen wertschätzende Beachtung geschenkt. Er wird in die Zielsetzung und die Beratungsplanung miteinbezogen (Bertolino, 2010). Der Klient soll sich gegenüber dem Berater, aber vor allem auch gegenüber sich selbst öffnen, damit er Neues an sich entdecken kann. Eine vertrauensvolle Beziehung ist deshalb wesentlich (Bamberger, 2010).

¹ Multimorbidität: Zustand, bei dem ein Mensch an mehreren Krankheiten gleichzeitig leidet (Zugriff am 13.02.2016 unter <http://www.multimorbidität.info/>)

- Ausrichtung nach dem Phasenmodell von Bamberger (2010):
 - 1. Phase: Synchronisation
 - 2. Phase: Lösungsvision
 - 3. Phase: Lösungsverschreibung
 - 4. Phase: Lösungsbegleitung
 - 5. Phase: Lösungsevaluation
 - 6. Phase: Lösungssicherung

Die verschiedenen Phasen werden im Kapitel 2.7.1 Lösungsorientierte Beratung auf Seite 36 genauer erläutert.

Nach der Durchführung in der Praxis wurden die Daten ausgewertet und analysiert.

1.3.2 QUANTITATIVE EINZELFALLFORSCHUNG

Dieses Unterkapitel bezieht sich auf das Buch „Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften“ von Walter Hussy, Margrit Schreier und Gerald Echterhoff (2010).

1.3.2.1 *Beschreibung*

Die quantitative Einzelfallforschung stellt eine Analyse einer einzelnen Untersuchungseinheit (hier eine Person) dar. Das Ziel ist es, eine Variable (hier die Lebensqualität) unter möglichst kontrollierten Bedingungen mehrfach zu betrachten, um den Effekt einer Intervention (hier die Beratungsgespräche) messen und bewerten zu können. Der Klient stellt zugleich die Versuchsperson wie auch die eigene Kontrollperson dar.

Es gilt, möglichst viele Messungen in möglichst gleichen zeitlichen Abständen zu tätigen, um viele Beobachtungen in einer gewissen Zeitspanne zu haben. Diese Bachelor-Arbeit umfasst 18 Messungen, von denen sechs als Baseline dienen, sechs wurden während der Interventionsphase und sechs in der Postphase getätigt. Die Baseline dient als Ausgangspunkt und soll das unbeeinflusste, natürliche Niveau der Variablen (hier der Lebensqualität) über eine längere Zeit erfassen.

1.3.2.2 *Standardisierungsgrad*

Der Standardisierungsgrad bei der Erhebungsmethode ist hoch, d.h. es handelt sich um eine quantitative Erhebung. Die Untersuchungseinheit besteht aus einer Person, weshalb nur ein intrapersoneller Vergleich möglich ist. Es werden sechs Erhebungen durchgeführt, anhand deren der Prozess beobachtet wird.

Der befragte, von der Friedreich-Ataxie betroffene Mensch dient als Primärquelle für die Informationen. Die Aufbereitung sowie die Analysemethode sind somit quantitativ.

1.3.2.3 Protokollierung

Die Beratungsgespräche werden lediglich protokolliert und nicht aufgenommen, um dem betroffenen Menschen wie gewünscht eine angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre zu ermöglichen. Um eine qualitativ hochstehende Beratung durchzuführen, wird zu zweit beraten und daher das Protokoll abwechslungsweise geführt. Somit findet eine Protokollierung nach Theo Hug und Gerald Poscheschnik statt (Hug & Poscheschnik, 2010).

1.3.2.4 ABA-Forschungsplan

Als Vorgehensweise bei dieser Einzelfallforschung wird nun der ABA-Forschungsplan beschrieben. Bei diesem Vorgehen wird zuerst eine Baseline (hier anhand von sechs Messungen) erhoben (A_1), danach folgt die Interventionsphase (B) mit je drei Messungen vor und drei nach der Intervention. Schliesslich folgt als Kontrolle erneut eine A-Phase (A_2) ohne Intervention (erneut mit sechs Messungen). Die zweite A-Phase (A_2) wird in dieser Arbeit als Postphase betitelt. Bei diesem ABA-Plan ist die interne Validität² höher als bei einem sogenannten AB-Plan (bei dem keine zweite A-Phase erhoben wird), da es äusserst unwahrscheinlich ist, dass äussere Störeffekte mit dem Ein- und Absetzen der Intervention zusammentreffen.

1: ABA-Forschungsplan mit hypothetischen Werten

² Validität: Bedeutet, dass wirklich das gemessen wird, was gemessen werden soll

In dieser Bachelor-Arbeit wurden im Abstand von je einer Woche drei Interventionen von zirka einer Stunde durchgeführt. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen konnten lediglich drei Beratungen durchgeführt werden. Die Interventionen bestanden aus je einem Beratungsgespräch mit verschiedenen Impact-Techniken. Zunächst wurde mit dem Fragebogen „Profil der Lebensqualität chronisch Kranker“ (PLC) eine Baseline (A₁) mit sechs Messzeitpunkten erhoben. Danach folgte eine dreiwöchige Interventionsphase (B) mit insgesamt drei Beratungsgesprächen. Jeweils vor bzw. nach den Interventionen füllte der betroffene Mann denselben PLC-Fragebogen aus. Zum Abschluss folgte erneut eine dreiwöchige Phase (A₂) bei der ohne Intervention erneut sechs Messzeitpunkte erhoben wurden.

Das Ziel war es, herauszufinden, wie sich die Lebensqualität während (B-Phase) bzw. nach (A₂-Phase) den Interventionen verändert bzw. ob sie sich verbessert. Wie unten dargestellt, ermöglicht das ABA-Design Kurz- und Mittelzeit-Effekte zu ermitteln.

2: Kurz- und Mittelzeit-Effekte

Wenn man die Vormessungen mit den Nachmessungen der Beratungsgespräche vergleicht, stellt dies den jeweiligen Kurzzeit-Effekt dar. Ein Vergleich der Baseline mit der Postphase ergibt den Mittelzeit-Effekt.

1.4 Auswahl der Instrumente zum Messen der Lebensqualität

1.4.1 KRITERIEN

In die Grobauswahl kamen nur standardisierte und normierte Instrumente, welche die Selbsteinschätzung des Klienten per Fragebogen erfassen und die Lebensqualität messen. In der folgenden Tabelle werden weitere Kriterien festgelegt und definiert (+ = gut, 0 = mittelmässig und - = schlecht):

	+	0	-
Dauer der Durchführung	0-5 Min.	5-10 Min.	10-15 Min.
Angesprochenes Klientel	Spezifisch auf chronisch kranke Menschen ausgerichtet	Universell einsetzbar	Nicht für chronisch kranke Menschen geeignet
Reliabilität [r]³	> 0.8	> 0.7	> 0.6
Validität	Folgende Validitäten sind hoch: ➤ Inhaltliche Validität ⁴ ➤ Konstruktvalidität ⁵ ➤ Kriteriumsvalidität ⁶	Eine Validität ist nicht hoch: ➤ Inhaltliche Validität ➤ Konstruktvalidität ➤ Kriteriumsvalidität	Mehrere Validitäten sind nicht hoch: ➤ Inhaltliche Validität ➤ Konstruktvalidität ➤ Kriteriumsvalidität
Änderungssensitivität⁷	hoch	mittelmässig	gering
Anschaffungskosten [CHF]	< 200	< 400	> 400

³ Reliabilität: Als Faustregel zur Interpretation von diesen Werten gilt: > 0.9 = exzellent, > 0.8 = gut, > 0.7 = akzeptabel, >0,6 = fragwürdig, >0,5 = schlecht oder gar inakzeptabel ($\leq 0,5$). (Zugriff am 17.01.2016 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cronbachs_Alpha)

⁴ Inhaltliche Validität: Wird das zu messende Konstrukt (hier die Lebensqualität) in den wichtigsten Aspekten vom Test ausreichend erfasst? (Zugriff am 17.01.2016 unter www.metheval.uni-jena.de/get.php?f=1011)

⁵ Konstruktvalidität: Können aus dem zu messenden Konstrukt (hier die Lebensqualität) Hypothesen abgeleitet werden, die mithilfe des Tests überprüft werden können? (Zugriff am 17.01.2016 unter www.metheval.uni-jena.de/get.php?f=1011)

⁶ Kriteriumsvalidität: Stimmen die Testergebnisse mit den Messungen eines korrespondierenden Merkmals überein? (Zugriff am 17.01.2016 unter www.metheval.uni-jena.de/get.php?f=1011)

⁷ Änderungssensitivität: Bezeichnet die Eigenschaft eines Messinstruments, echte Veränderungen eines Konstrukts zu messen (Zugriff am 17.01.2016 unter http://www.psychotherapie.uni-wuerzburg.de/termine/dateien/igl_050427_Wuerzburg_AendSens_2S.pdf)

3: Kriterien zur Auswahl des Messinstruments

1.4.2 BEWERTUNG DER VERFAHREN

Die drei Verfahren PLC, SF-36 (Short Form Gesundheitsfragebogen) und WHOQoL BREF (Quality of Life) wurden schlussendlich genauer betrachtet und mit + (gut), 0 (mittelmässig) und – (schlecht) bewertet (siehe Abbildung 3: Bewertung ausgewählter Messinstrumente). Die genauen Angaben zu den Inhalten der einzelnen Verfahren befindet sich im Anhang unter **Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.** auf Seite **Erreur ! Signet non défini..**

	Priorität ⁸	SF-36	WHOQoL BREF	PLC
Dauer der Durchführung	5	-	0	-
Angesprochenes Klientel	6	0	0	+
Reliabilität	4	-	0	+
Validität	3	+	+	0
Änderungssensitivität	2	+	Keine Angaben gefunden	+
Kosten	1	-	0	+
Summe ⁹		-5	+3	+8
Rang		3	2	1

⁸ Priorität: 6 = Maximale Priorität, 1 = Minimale Priorität

⁹ Summe: (-) = subtrahiert, (+) = addiert, (0) = belassen und zusätzlich multipliziert mit Priorität, z.B. bei (-) und Priorität 5 ergibt die Summe -5

3: Bewertung ausgewählter Messinstrumente

Aus der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass für diese Arbeit das PLC am besten geeignet ist. Dieses Verfahren ist speziell für die Erfassung der Lebensqualität bei chronisch kranken Menschen entwickelt worden. Die zehn- bis fünfzehnminütige Durchführungszeit ist akzeptabel. Zudem ist das PLC reliabel und genügend valide. Weitere Pluspunkte des Verfahrens sind die hohe Änderungssensitivität und die niedrigen Anschaffungskosten.

1.4.3 DAS VERFAHREN „PROFIL DER LEBENSQUALITÄT CHRONISCH KRANKER“

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität verändert sich unter anderem mit dem Verlauf der Krankheit und der Wirksamkeit therapeutischer Massnahmen. Forschungstechnisch bedeutet dies, dass „Ausprägungen dieser Lebensqualitätsindikatoren auf einen individuellen Ausgangswert (Baseline) bezogen sein müssen, der als Referenzwert für eintretende oder ausbleibende Änderungen im Zeitverlauf dient“ (Siegrist et al., 1996). Zweitens muss die Messung dieser Indikatoren änderungssensitiv und damit in der Lage sein, diese Änderungen abzubilden.

Verfahren, welche die Lebensqualität messen, sind somit am besten modular (mit getrennten Fragebogen-Teilen) aufgebaut, wie dies beim PLC der Fall ist. Dieses Verfahren enthält ein Kernmodul (zentraler Bestandteil), eine Symptomliste (jeweils aktuell zu erstellendes Modul) und die Soziodemographie (inklusive Zusatzfragen). Für diese Arbeit wurden das Kernmodul und die Soziodemographie beachtet. Die Symptomliste wurde nicht verwendet, da sie nicht auf die Symptomatik des Klienten zutrifft.

Das Kernmodul des PLC umfasst 40 Items. Alle Items sind als Frage formuliert. Die Kategorisierung der Antworten erfolgt durch eine Likert-Skalierung von 0-4. Die Items sind in unregelmässiger Reihenfolge positiv oder negativ gepolt, „um den systematischen Fehler des response set, d.h. eines durch die Art der Präsentation von Antwortvorgaben nahegelegenen Musters des Ankreuzens, möglichst gering zu halten“. Je höher ein Skalenscore ausfällt, desto besser ist der entsprechende Aspekt der gemessenen Lebensqualität (Siegrist et al., 1996).

1.5 Erhebungsmethoden

1.5.1 DIMENSIONEN

Bei einem solchen Entwicklungsprojekt sind die drei Dimensionen Standardisierungsgrad, Stichprobe und Anzahl Erhebungen zu bedenken. Diese Arbeit ist der quantitativen Forschung zuzuordnen. Es sind mehrere Erhebungen über eine gewisse Zeit notwendig, da die Stichprobe wie oben beschrieben nur eine Person umfasst und die Werte somit intrapersonell verglichen werden.

1.5.2 DATENQUELLEN

In dieser Arbeit wurden Primär- und Sekundärquellen verwendet. Für den Theorieteil der Arbeit wurden Artikel und Bücher verwendet (Sekundärquellen). Der Klient stellt unsere Primärquelle dar. Er füllte jeweils den Fragebogen „Profil der Lebensqualität chronisch Kranker“ aus, welcher ein standardisiertes und normiertes Instrument der schriftlichen Datenerhebung darstellt.

1.6 Aufbereitungsmethoden

Für die quantitative Aufbereitung werden die Daten aus dem PLC Zahlen zugeordnet und in eine Excel-Tabelle eingegeben. Beim PLC werden die 40 Items zu sechs Skalen zusammengefasst (wie in Abbildung 4 dargestellt ist).

Physisch	- Leistungsvermögen (8 Items)
Psychisch	- Genuss- und Entspannungsfähigkeit (8 Items)
	- Positive Stimmung (5 Items)
	- Negative Stimmung (8 Items)
Sozial	- Kontaktvermögen (6 Items)
	- Zugehörigkeitsgefühl (5 Items)

4: Übersicht über die sechs Skalen und 40 Items des PLCs zugeordnet zu den drei Dimensionen

1.7 Analysemethoden

Die erhobenen Daten werden in dieser Bachelorarbeit anhand der deskriptiven Statistik beschrieben und analysiert. Damit der Leser einen Überblick erhält, werden die wichtigsten Daten in verschiedenen Diagrammen dargestellt und mit Text erläutert. Dabei werden die zentralen Werte angegeben. Wesentliche Kriterien für die Analyse der Daten sind Schwankungen, Ausreisser und Trends. Diese werden im Ergebnisteil näher erläutert.

2 THEORIE

2.1 Definition chronische Krankheit

Eine chronische Krankheit beschreibt lang anhaltende Zustände, denen oftmals eine unbekannte Ursache zugrunde liegt. Weil es meist nicht möglich ist, eine solche Krankheit zu heilen, besteht das Ziel der Behandlung darin, den Klienten bei der Stabilisierung und Stärkung seiner Lebensqualität zu unterstützen (Heggdal, 2012).

Eine sozial-kulturelle Definition lautet:

„Eine chronische Krankheit ist ein innerer irreversibler, konstanter, zunehmender oder latenter Krankheitszustand oder eine Schwäche, die auf den gesamten Menschen und seine Umgebung einwirkt, und die Fürsorge, Selbstfürsorge, die Aufrechterhaltung von Funktionen und die Vorbeugung von weiterem Funktionsausfall erfordert“ (Lubkin, 1988).

Die weltweite Zunahme an chronischen Krankheiten ist für das Gesundheitswesen sowie für die Gesellschaft eine grosse Herausforderung. Eine internationale Studie belegt, dass langanhaltende Gesundheitsbeschwerden bis 2020 ungefähr drei Viertel aller Krankheitsfälle ausmachen werden (WHO, 1996). In einer zweijährigen Studie der Weltgesundheitsorganisation zu Krankenpflege und Behandlung in verschiedenen Ländern wird klar, dass die Ressourcen bestmöglich genutzt und die Lebensqualität des Klienten durch Teamarbeit über die Disziplingrenzen hinweg verbessert werden sollen (Swartz und Dick, 2002). Mit dem Klienten soll gleichberechtigt zusammengearbeitet werden. Für Menschen, die von einer chronischen Krankheit betroffen sind, ist es zentral, den eigenen Körper nicht nur als Objekt, sondern auch als Subjekt wahrzunehmen. Die Krankheit wirkt sich nämlich nicht nur auf einzelne Körperfunktionen aus, sondern hat auf das ganze Erleben des Klienten einen Einfluss. Demnach wird deutlich, dass der Körper mit dem Geist in einer Wechselwirkung steht und die beiden Einheiten nicht als getrennt voneinander betrachtet werden können. Der Körper des Betroffenen dient als wichtige Erfahrungsquelle. All das erfahrungsbasierte Wissen des Klienten ist bedeutungsvoll und soll im Dialog mit den Betreuern miteinbezogen werden. Die Beachtung der erlebten Veränderungen des Körpers des Betroffenen und den diesbezüglich gemachten Erfahrungen in der Gesellschaft steht nicht im Gegensatz zum biomedizinischen Verständnis, kann dieses aber sinnvoll erweitern (Heggdal, 2012).

2.1.1 FRIEDREICH-ATAXIE

Die Friedreich-Ataxie ist eine Krankheit mit voranschreitendem, je nach Person sehr unterschiedlichem Verlauf. Die Ataxie im Allgemeinen bezeichnet eine Koordinationsstörung der willkürlichen Bewegungen. Bei der Friedreich-Ataxie liegt ein Abbau des Kleinhirns und der spinocerebellären Bahnen vor. Es handelt sich um eine rezessive Erbkrankheit. Bei den Betroffenen befindet sich auf dem Chromosom 9 ein Gen, welches die Friedreich-Ataxie verursacht. Dieses Gen enthält die Informationen für die Bereitstellung von einem Eiweiss, das für die Funktion der Mitochondrien, welche aus Sauerstoff Energie bilden, vorhanden sein muss.

Die Krankheit setzt meist im Kindesalter oder im jungen Erwachsenenalter ein und führt als erstes oft zu Gleichgewichtsproblemen und Koordinationsstörungen. Es zeigen sich Unsicherheiten beim Gehen. Mit den Armen werden häufig ungenaue und verlangsamte Bewegungen ausgeführt. Weitere mögliche Symptome sind Sprechschwierigkeiten, Kältegefühl in den Füßen, starke Ermüdbarkeit, Schwierigkeiten mit der Feinmotorik, Störungen der Sensibilität, Ausfall der Muskeleigenreflexe, Muskelschwäche, Hohlfüsse, Skoliose (Verkrümmung der Wirbelsäule) und Herzerkrankungen. Die intellektuellen Fähigkeiten sind normalerweise nicht betroffen. Mit der Zeit verliert der Betroffene an Selbständigkeit und ist auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen.

Die Friedreich-Ataxie lässt sich durch eine Blutprobe diagnostizieren. Es gibt therapeutische Massnahmen, die symptomgerichtet sind. Auch der Verlauf der möglichen Herzkrankheit kann mit einem Medikament günstig beeinflusst werden. Eine allgemeine Heilungsmöglichkeit besteht für die von Friedreich-Ataxie betroffenen Menschen jedoch nicht (Schweizerische Muskelgesellschaft, 2011).

2.2 Psychologische Arbeit mit chronisch körperlich kranken Menschen

Die Absicht bei der psychologischen Arbeit mit chronisch körperlich kranken Menschen besteht darin, einen günstigen Krankheitsverarbeitungsprozess zu unterstützen und die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern. Dabei geht es um die Wiederherstellung oder den Erhalt der Balance der psychischen Gesundheit.

Anzahl chronisch körperlich kranker Menschen in der Schweiz

Die schweizerischen Gesundheitsligen schätzen, dass in der Schweiz bis zu zwei Millionen Personen von einer chronisch körperlichen Erkrankung betroffen sind. Die Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007 zeigt, dass 27,3 Prozent (mehr als ein Viertel) der schweizerischen Bevölkerung an einer chronischen Krankheit leidet. Aufgrund einer chronischen Krankheit sind in der Schweiz ungefähr 19 Prozent der Gesamtbevölkerung in regelmässiger medizinischer Betreuung. Im Jahr 2009 bezogen in der Schweiz 94'000 chronisch körperlich kranke Personen eine IV-Rente. All dies zeigt auf, welche grosse Bedeutung chronisch körperliche Erkrankungen haben - für die Klienten selbst, aber auch für die Familien und Angehörigen. Auch die ökonomische, volkswirtschaftliche und sozialpolitische Sicht auf chronisch körperliche Erkrankungen ist zentral. Im Jahr 2011 fielen in Amerika und Europa 70 Prozent der Gesundheitskosten aufgrund von chronischen Krankheiten und Multimorbidität an.

Psychosoziale Belastungen

Häufig erfahren betroffene Menschen grosse Belastungen aufgrund der Krankheitssymptomatik. In den Vordergrund rücken oftmals auch finanzielle, berufliche, familiäre, soziale, psychische und emotionale Probleme. Manchmal kommen Schwierigkeiten im Umgang mit dem medizinischen System zum Vorschein und die Klienten setzen sich mit spirituellen und existenziellen Fragen auseinander. Die psychosozialen Auswirkungen sind sehr vielfältig. Für den Betroffenen ist es eine grosse Herausforderung, sich den vielen Veränderungen, sei es bei der Arbeit, in der Familie oder in der sozialen Umgebung, anzupassen. Einen günstigen Krankheitsverarbeitungsprozess und eine hohe gesundheitsbezogene Lebensqualität liegt vor, wenn die betroffene Person Aufgaben erfüllt, welche die Krankheit noch erlaubt und dementsprechende Handlungen ausführt, die Balance der psychischen Gesundheit aufrechterhält, Zufriedenheit erlangt und sich im Allgemeinen wohlfühlt.

Unterstützung der Krankheitsbewältigung

Durch psychologische Interventionen wie beispielsweise informieren, beraten und / oder therapieren gewinnt der Betroffene an Halt, erhält Unterstützung im Umgang mit der Erkrankung und deren Folgen. Individuelle und soziale Ressourcen werden aufgebaut, Lebensperspektiven geklärt und Verhaltens- sowie Einstellungsänderungen gefördert. Dadurch fällt dem Klienten die Alltagsbewältigung auf körperlicher, emotionaler und sozialer Ebene leichter (Alder et al., 2011).

2.3 Verlauf und Bewältigung einer chronischen Krankheit

Folgender Theorieteil zum Verlauf und der Bewältigung einer chronischen Krankheit bezieht sich auf das Buch „Weiterleben lernen - Verlauf und Bewältigung chronischer Krankheit“ von Corbin und Strauss (2010).

Wenn ein Mensch von einer chronischen Krankheit oder bleibenden Schädigung betroffen ist, können die Leistungsfähigkeit eingeschränkt und das Aussehen für immer verändert sein. Der Klient muss sich den Einschränkungen durch die Krankheit stellen (Corbin & Strauss, 2010).

Anfang und Diagnose einer chronischen Krankheit

Die diagnostische Phase kann traumatisierend sein, besonders wenn sie sich verzögert oder mit dem Befund einer physischen beziehungsweise psychischen oder unheilbaren Krankheit endet. Der Klient und sein Umfeld müssen sich auf einen neuen Lebensverlauf einstellen, bei dem die Dauer und / oder die Qualität des zukünftigen Lebens ungewiss sind.

Bei der Planung von Beratungen ist es wichtig, nicht nur die körperlichen, sondern auch die biografischen Komponenten der Betroffenen zu beachten. Da bei ihnen oft körperliche Beschwerden, biografische Ungewissheit und niederschmetternde Identitätsbrüche bestehen, ist die wichtigste Aufgabe des Beratenden (neben der diagnostischen Arbeit an sich), den Klienten in seiner Identität- sowie in der Bewältigungsarbeit auf der physischen und psychischen Ebene zu unterstützen (Corbin & Strauss, 2010).

Krankheitsverlauf

Wie der Klient und sein Umfeld vorhandene Ressourcen für den Umgang mit der Krankheit wahrnehmen, spielt eine grosse Rolle bezüglich der Einstellung und der Art, wie sich diese den Verlauf der Krankheit vorstellen. Je optimistischer die Ressourcen eingeschätzt werden, desto höher ist die Bereitschaft zu kämpfen. Ärzte wissen viel über den Verlauf bestimmter Krankheiten, aber sie wissen normalerweise wenig über die Fähigkeit des einzelnen Klienten und seines Umfelds, sich Ressourcen zunutze zu machen. Mögliche Ressourcen sind die Motivation zum Leben, die physische und psychische Kraft zu kämpfen, die Familie und Freunde, die finanzielle Sicherheit sowie das Wissen, wie man die modernste und kompetenteste Versorgung bekommt.

Wie eine Krankheit schlussendlich verläuft, hängt nicht nur vom physiologischen Geschehen ab. Der Krankheitsverlauf ist geprägt vom Zusammenspiel zwischen der Krankheit, der individuell spezifischen Reaktion auf die Krankheit und anderen krankheitsbedingten oder biografischen Ereignissen (Corbin & Strauss, 2010).

Phasen des Krankheitsverlaufs

Corbin und Strauss erwähnen folgende verschiedene Phasen:

- Akute Phase
„Eine Phase ist dann akut, wenn der betroffene Mensch physisch oder psychisch so stark von einer Krankheit beeinträchtigt ist, dass ärztliche Aufmerksamkeit und Klinikeinweisung notwendig sind, um eine weitere Verschlechterung und / oder den Tod zu verhindern“ (Corbin & Strauss, 2010, S. 59). In dieser Phase ist es zentral, den physischen und psychischen Zustand zu stabilisieren und die Erholung anzubahnen. Biografische Arbeiten treten in dieser Phase oft in den Hintergrund.
- Normalisierungsphase
Phasen der Normalisierung weisen auf die physische und psychische Erholung hin, die auf eine akute Phase folgt. Der Krankheitsverlauf zeigt insgesamt aufwärts. Das Ziel ist es, das physische Wohlbefinden sowie die Funktionsfähigkeit ganz oder teilweise wieder zu erlangen. Ein weiterer zentraler Aspekt besteht darin, mit der Krankheit und einer eventuell bleibenden Behinderung klarzukommen.
- Stabile Phase
In einer stabilen Phase verändert sich der Krankheitsverlauf kaum. Das Ziel in dieser Phase ist es, diese Stabilität zu erhalten.
- Instabile Phase
In einer instabilen Phase ist die Krankheit oder Behinderung mehrheitlich ausser Kontrolle. Es ist von grosser Bedeutung, den Grund der Instabilität herauszufinden und / oder Techniken zu entdecken, die den Zustand des Klienten unter Kontrolle bringen und den stabilen Zustand erhalten.
- Absteigende Phase
„Eine absteigende Verlaufskurvenphase weist darauf hin, dass sich der Verlauf einer Krankheit langsam oder rapid abwärts bewegt“ (Corbin & Strauss, 2010, S. 60). Dies kann die Folge einer degenerativen Krankheit sein (Corbin & Strauss, 2010).

Der Körper und das Selbstbild

Der Körper ist für das menschliche Handeln und das Identitätsgefühl sehr wichtig. Chronisch kranke Menschen erleben oft Einschränkungen im Handeln sowie eine Beeinträchtigung ihrer Selbstkonzeption. Veränderungen im Körperempfinden oder Schwierigkeiten beim Bewegen verändern die Beziehung zur Umwelt und können soziales Handeln beeinträchtigen. Nimmt der Klient die Durchführung verschiedener Handlungen, die für sein Identitätsgefühl besonders wichtig sind, als gescheitert wahr, kann das fatal sein.

Corbin und Strauss sind deshalb davon überzeugt, dass Menschen mit einer chronischen Krankheit nicht nur eine ärztliche Behandlung, sondern auch Beratung in persönlichen Bereichen brauchen. Diese Ansicht deckt sich mit dem Wissen, welches im Buch „Körpererkenntnis“ von Heggdal beschrieben wird. Im nächsten Kapitel 2.4 Körpererkenntnis geht es im zweitletzten Abschnitt darum, dass das Gesundheitspersonal die Klientenerfahrungen bei Entscheidungen über eine Behandlung nicht ausreichend miteinbeziehen, da die Krankheit aufgrund von organischen Läsionen¹⁰ klassifiziert wird. Auch im vorangegangenen Theorieteil 2.2 Psychologische Arbeit mit chronisch körperlich kranken Menschen weisen Alder et al. im letzten Abschnitt deutlich darauf hin, wie erleichternd und sinnvoll eine Beratung bei solchen Erkrankungen sein kann.

Als Beratender braucht man Feingefühl, damit man sowohl für psychische als auch soziale Komponenten der Erfahrungen chronisch Kranker sensibilisiert ist. Der Beratende sollte sich überlegen, welche Bedeutung der Körper für den einzelnen Klienten hat und in welchem Verhältnis Körper und Identitätsgefühl des Klienten zueinander stehen. Auch die Fähigkeit des Zuhörens ist nicht zu unterschätzen (Corbin & Strauss, 2010). „Entscheidend ist, dass man genügend Vertrauen in sich als Zuhörer und potenziellen Helfer aufbaut, damit Klienten ihre Erfahrungen zum Ausdruck bringen können“ (Corbin & Strauss, 2010, S. 81).

¹⁰ Organische Läsionen sind Schädigungen an Organen (Körperteilen). Zugriff am 10.02.16 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/laesion/>.

Biografische Arbeit

Damit sich das Leben eines chronisch kranken Menschen nach der Diagnose wieder etwas normalisiert, müssen verschiedene Veränderungen geschehen. Diese Veränderungen betreffen vor allem die Dimensionen Körper, Selbst und Biografie. Die biografische Arbeit muss vom betroffenen Menschen selbst geleistet werden und beinhaltet vier Prozesse:

- Kontextualisieren: Die Krankheitsverlaufskurve in die Biografie integrieren
- Bewältigen: Die biografischen Konsequenzen verstehen und akzeptieren
- Identität wiederherstellen: Die Identität zu einem neuen Ganzen zusammensetzen, das die vorhandenen Einschränkungen integriert
- Biografie neu entwerfen: Seiner Biografie eine neue Richtung geben

Eine chronische Krankheit besteht ein Menschenleben lang und hat somit biografische Konsequenzen. Wenn sich die betroffenen Menschen mit diesen Folgen auseinandersetzen, leisten sie biografische Arbeit.

Der Klient muss Anforderungen, welche die Krankheit mit sich bringt, den Alltag sowie auch biografische Anliegen ausbalancieren. Damit ein gewisses Mass an Lebensqualität bewahrt werden kann, muss bezüglich dem Einsatz von Kraft und Ressourcen ein relatives Gleichgewicht zwischen Krankheit, Biografie und Alltagsleben hergestellt werden. Dieser Gleichgewichtsakt unterliegt verschiedensten Veränderungen. Wenn solche Veränderungen (zum Beispiel bezüglich der Krankheit oder des Alltags) auftreten, werden Kraft und Ressourcen oft vom einen auf einen anderen Aspekt verlagert. Sobald die Kontrolle über die Veränderung wieder möglich ist, stabilisiert sich das Gleichgewicht erneut (Corbin & Strauss, 2010).

2.4 Körpererkenntnis

„Körpererkenntnis ist ein grundlegender Prozess der Entwicklung persönlichen Wissens über den eigenen Körper, Krankheitsbewältigung, Gesundheit und Wohlbefinden“ (Heggdal, 2012, S.37).

Ein chronisch kranker Mensch durchläuft diesen Prozess, bei dem es um das Verhältnis zur Gesellschaft, zu Nahestehenden und zu sich selbst geht, im Idealfall ganz natürlich. Diese ganzheitliche, ressourcenorientierte Entwicklung beinhaltet existenzielle, kulturelle, körperliche, sowie psychosoziale Themen. Wenn der Betroffene auf zu viel Widerstand stösst, kann sich dieser natürliche Prozess nicht mehr wie gewünscht entwickeln und der Mensch braucht Unterstützung, um wieder die gesundheitsfördernde Richtung einzuschlagen. Wenn der Betroffene auf seine Körpersignale hört und darüber nachdenkt, sich zudem nach seinem besten Wissen gesundheitsfördernd verhält und sich mit anderen Menschen darüber austauscht, entwickelt sich seine Körpererkenntnis. Damit gewinnt er wichtige Informationen über seinen Körper, seine persönlichen Erlebnisse und sich selbst. Die Bewegung, Veränderung und Entwicklung der Körpererkenntnis ist der Weg zum besseren Umgang mit einer chronischen Krankheit.

Menschen, die eine chronische Krankheit haben, sind neuen Situationen ausgesetzt, in denen viele Ungewissheiten bestehen. Sie können den Körper nicht mehr wie gewohnt kontrollieren und es fehlt ihnen bezüglich der Behandlungssituation und der Zukunft im Allgemeinen an Sicherheit.

Oftmals ziehen sich die Klienten zurück, um sich die Reaktionen der Gesellschaft auf die Symptome der Krankheit nicht anhören zu müssen. All dies ist für die Betroffenen selbst, wie auch für deren nahestehendes soziales Umfeld schwierig auszuhalten. Das Ziel in solchen Situationen besteht darin, dass Klienten ihre Krankheit akzeptieren und lernen, damit zurechtzukommen. Des Weiteren ist es wünschenswert, dass die Klienten überzeugt sind, dass sie selbst den Schlüssel zur Besserung in den Händen halten (Heggdal, 2012).

Um sich diesem Ziel zu nähern, sollen sich die Klienten bewusst in den vier Phasen des folgenden Prozessmodells der Körpererkenntnis bewegen:

Die erste Phase ist von der Ungewissheit, der Flucht vor dem unkontrollierbaren Körper, der einen hemmt und vom Mangel an Sicherheit gekennzeichnet. Bei der zweiten Phase geht es um Enttäuschung, Energiemangel und Wut sowie den Verlust der Lebensentfaltung. Die dritte Phase handelt von der gestärkten Hoffnung, dem Lernen auf die eigenen körperlichen Signale zu achten und dem persönlichen Wissen über die Belastungsgrenzen. Die vierte Phase zeigt die stärkste gesundheitsfördernde Wirkung. Sie betrifft das integrierte Körperwissen, die Chancen für Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensentfaltung wie auch die Zusammenarbeit mit dem Körper und die Fokussierung auf die Ressourcen (Heggdal, 2012). Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die soeben genannten Phasen (Die 1. Phase entspricht der untersten Zeile).

Phasen	Erfahrungen	Handlungen	Konsequenzen	Kontextuelle Faktoren
Integriertes Körperwissen - Möglichkeiten für Lebensentfaltung und Gesundheit	Versöhnung mit einer veränderten Lebenssituation <ul style="list-style-type: none"> • Wissen über dynamische Belastungsgrenzen • Ungewissheit über die Entwicklung der Gesundheit in der Zukunft 	Sich der Krankheit nicht ergeben <ul style="list-style-type: none"> • Umstellung • Mit seinem Körper zusammenarbeiten (in einer Mannschaft spielen) • Auf Möglichkeiten fokussieren • Chancen wahrnehmen • Rückfällen vorbeugen • Eigenbehandlung durchführen • Hoffnung auf Besserung in der Zukunft • „Ich habe Mut zu hoffen und zu behandeln.“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung persönlichen gesundheitsfördernden Wissens • Bewältigung, Gesundheit und Wohlbefinden • Empowerment (Stärke, Kraft und Macht im eigenen Leben) 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Biographie • Der Charakter der Krankheit • Zeit und Raum • Sozialer Kontext

<p>Körperliches Lernen - gestärkte Hoffnung</p>	<p>Der eigene Körper als Wissensquelle über:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belastungsgrenze für die physische Umwelt • Belastungsgrenze für psychosoziale Beziehungen • Ungewissheit über drohenden Rückfall • Ungewissheit über die Behandlungssituation • „Was bringt Besserung, was verschlechtert den Zustand?“ 	<p>Informationssammlung aus verschiedenen Quellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf die Reaktionen des Körpers hören • Literatur über Gesundheit • Gespräche mit Mitpatienten und Nahestehenden • Hoffnung auf Besserung in der Zukunft • „Was fördert meine Gesundheit?“ 		<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Biographie • Der Charakter der Krankheit • Zeit und Raum • Sozialer Kontext
<p>Verlust von Lebens- entfaltung - Trauer und Wut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hindernisse für die Lebensentfaltung • Verlust von Energie • Verändertes Körpererleben • Physische Umweltfaktoren als Hindernisse • Gesellschaftlich geschaffene Hindernisse • „Der Körper steuert mich.“ 	<p>Existenzielle Fragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Warum ist das passiert?“ • Vorhersehbarkeit schaffen • Grenzen für die eigene Lebensentfaltung setzen • Häusliche Sicherheit • Für die Aufrechterhaltung der Hoffnung kämpfen • „Was wird mit mir geschehen?“ 	<p>Verlust und Vermissen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivität • Sozialem Leben • Arbeit und Bewegungsfreiheit • Zeit und Zusammenhang • Zerbrochene Hoffnungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Biographie • Der Charakter der Krankheit • Zeit und Raum • Sozialer Kontext
<p>Ungewissheit - Flucht vor dem kranken Körper</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust von Körperkontrolle • Verlust von Sicherheit • „Der Körper stoppt mich.“ 	<p>Symptome und Beschwerden verbergen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoffen, dass es vorübergeht • „Ich will nicht krank sein.“ 		<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Biographie • Der Charakter der Krankheit • Zeit und Raum • Sozialer Kontext

5: Prozessmodell der Körpererkenntnis (Heggdal, 2012)

Der Prozess der Körpererkenntnis braucht viel Zeit. Bei dieser Entwicklung steht der Körper im Zentrum, weil er die wichtigste Wissensquelle ist. Die Klienten sollen ein phänomenologisches Körperverständnis anstreben, bei dem der eigene Körper meinungsbildend und ausdrucksvoll als Basis für Erkennen und Existenz ist. Die Aufmerksamkeit immer wieder auf den Körper und dessen Handlungen zu lenken und darüber zu reflektieren ist sinnvoll und soll geübt werden. Dadurch wird es möglich, seinen Körper anzunehmen und herauszufinden, was die Beschwerden vermindert (Heggdal, 2012).

Auch Fischer schreibt der Körpererkenntnis eine wichtige Bedeutung zu. In seinem Buch „Einführung in die Psychomotorik“ schreibt er über die Etablierung der Psychomotorik als Wissenschaftsdisziplin. Er hebt die Wechselwirkung von Wahrnehmen, Erleben, Erfahren und Handeln, welche hinter dem Begriff „Psychomotorik“ steht hervor. Eines der Ziele besteht in der Förderung der Ich-Kompetenz, die folgendes beinhaltet: „Sich und seinen Körper wahrzunehmen, zu erleben, zu verstehen, mit seinem Körper umzugehen und mit sich selbst zufrieden zu sein“ (Fischer, 2009, S. 23). Somit umfasst diese Ich-Kompetenz die oben beschriebene Wechselwirkung (Fischer, 2009).

Der französische Philosoph Merleau-Ponty (1994) drückt sich wie folgt aus:

„Jede wahrnehmende Gewohnheit (die Art, wie die Person die Welt wahrnimmt) ist zugleich auch eine motorische Gewohnheit (die Art, wie die Person ihren Körper bewegt), und auch hier vollzieht sich dieses bedeutungsvolle Zusammenspiel durch den Körper“ (Heggdal, 2012, S.86).

Im Verlaufe der Zeit des medizinischen Fortschrittes rückte das Wahrnehmen des menschlichen Wissens über sich selbst und über eigene gesundheitsfördernde Kräfte in den Hintergrund. Das Gesundheitspersonal bezieht dieses Wissen bei Entscheidungen über eine Behandlung nicht ausreichend mit ein, denn eine Krankheit wird aufgrund von organischen Läsionen klassifiziert. Die Erfahrungen des Klienten mit seinen Symptomen und Beschwerden werden häufig ausser Acht gelassen. Gefühlserlebnisse des Klienten werden nicht als gültiges Wissen anerkannt, weil sie nicht gedanklich analysiert, physisch messbar und durch systemische Beobachtung beschrieben werden können. Aufgrund der dualistischen Sichtweise, die besagt, dass die Seele und der Körper zwei unterschiedliche, voneinander getrennte Einheiten sind, nimmt der Arzt eine forschende Rolle ein und untersucht den Körper mit dem Fokus auf biomedizinisches Wissen. Der Klient wird in eine dem Wissen des Gesundheitspersonals unterlegene Beobachtungsrolle gedrängt. Die westliche Kultur ist vom Dualismus geprägt und führt zum Gedanken, den Körper als Maschine zu sehen. Die

Spezialisierung und Einteilung in Spitälern nach Körperorganen hat den Vorteil der genauen Untersuchungsmöglichkeit der Beeinträchtigung von spezifischen Körperfunktionen.

Genau diese Vorgehensweise birgt aber die Gefahr, sich nicht mit den Konsequenzen und Zusammenhängen der Krankheit im Leben der Klienten zu befassen. Der Klient erlebt seinen Körper als fremd und vom „Ich“ abgetrennt. Beim Prozess der Körpererkenntnis geht es im Gegensatz zum dualistischen Denken darum, zu erforschen, wer der Klient ist, welche Gefühle er spürt, was er über seine Krankheit denkt und wie er reagiert. Das gespaltene Selbsterlebnis kann während des Durchlaufens der vier Phasen des Prozessmodells (siehe Abbildung 5) nach und nach durch ganzheitliches Erleben und Vertrautheitswissen ersetzt werden. Das evidenzbasierte Wissen über eine Krankheit an sich ist hilfreich, wenn es als ein Wissenszweig von vielen angesehen wird und zum besseren Verständnis der ganzen Lebenssituation des Klienten sowie als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen miteinbezogen werden kann (Heggdal, 2012).

Der Dialog als Stärkung der Körpererkenntnis

Personen mit chronischen Krankheiten wünschen sich vermehrt Gespräche, in denen sie verstanden werden und bei denen sich ihnen das Gegenüber zuwendet. Die Klienten sollen im Dialog die eigenen Bedürfnisse entdecken, was die Entwicklung der Fähigkeit, sich mit einer chronischen Erkrankung gesundheitsfördernd zu entfalten, fördert. Wenn Beratende den Klienten dazu bringen wollen, Veränderungen in seinem Leben mutig anzupacken, müssen sie dem Erlebten des Klienten Beachtung schenken und mit neuen Fragen darauf antworten. Der Klient wird dadurch seine eigene Meinung kennenlernen, legt sie dar und kann sie reflektieren. Durch dieses lösungsorientierte Vorgehen wird ihm schrittweise bewusst, was er tun kann, um sinnvoll leben zu können. Zudem wird seine Hoffnung gestärkt, dass er mit der chronischen Krankheit umgehen kann, da er weiss, dass er über die nötigen Ressourcen verfügt und sein Leben verstehen lernen kann. Offene Fragen, die der Beratende stellt, tragen dazu bei, den inneren Dialog des Klienten zu stärken. Gleichwertigkeit und Vertrauen zwischen den Gesprächspartnern bilden die Grundlage für einen gelingenden Dialog. Beide Personen müssen die Einsicht haben, nicht alles wissen zu können und beide sollen neu dazulernen wollen. Dies setzt eine Haltung voraus, die von Vertrauen und Offenheit geprägt ist. Ziel des Beratenden ist es, im Gespräch mit dem Klienten neugierig über dessen Lebensgeschichte zu forschen und ihn als Mensch kennenzulernen. Wenn der Beratende wachsam und empathisch ist, gelingt es ihm, den Klienten dort abzuholen, wo er steht. Von diesem Standpunkt aus kann ein gemeinsamer Weg eingeschlagen werden (Heggdal, 2012).

Der beschriebene Dialog als Stärkung der Körpererkenntnis kommt bei der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung zum Zuge. Im Kapitel 2.7 „Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung“ und dessen Unterkapitel 2.7.1 „Lösungsorientierte Beratung“ wird näher darauf eingegangen.

2.5 Qualitätsmerkmale einer Beratung

Angesichts der immer grösser werdenden Anzahl chronisch kranker Menschen und dem Fehlen von Ressourcen in der medizinischen Betreuung ist es erstrebenswert, mehr über die Faktoren zu wissen, die eine gute Beratung aus Sicht des Klienten und der Beratenden ausmachen.

Es gibt keine generell akzeptierte Definition einer „qualitativ hochstehenden Beratung“. Im Folgenden werden verschiedene Ansichten erläutert.

Laut Maria Kääriäinen, Professorin in Pflegewissenschaften an der Universität Oulu in Finnland (2007), beinhaltet eine qualitativ hochstehende Beratung verschiedene Elemente:

- klientenzentriert
- interaktive und geplante Durchführung
- hohe Wirksamkeit
- angemessene Ressourcen, zum Beispiel Zeit, Geld

Gemäss dieser Definition ist eine Beratung ein Dialog zwischen dem Klienten und dem Berater. Letzterer nimmt die Bedürfnisse des Klienten wahr und unterstützt seine alltäglichen Aktivitäten im Zusammenhang mit der chronischen Krankheit.

Chronisch kranke Menschen bevorzugen Beratungen, die zu ihrem Lebensstil und zum kulturellen sowie sozialen Hintergrund passen. Zudem soll die Beratung vorbereitet, zielorientiert und realistisch sein. Das Wissen, welches chronisch kranke Menschen über ihre Krankheit haben, variiert stark. Was der Klient in der Beratung möchte, kann sich von dem was der Berater für nötig hält unterscheiden. Es gibt Autoren, die glauben, chronisch kranke Menschen möchten spezifische Informationen über den Verlauf ihrer Krankheit (Agard et al. 2004, Iversen & Hanestad 2005, Harding et al. 2008, Gardiner et al. 2009). Andere Autoren sind überzeugt, dass die Klienten Möglichkeiten brauchen, um

mit dem Therapeuten Aspekte des Sterbeprozesses zu besprechen (Harding et al. 2008, Gardiner et al. 2009). Die Beratung chronisch kranker Menschen verbessert deren individuelles Wissen über die Krankheit, was einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität und die Selbstfürsorge hat.

Für eine gute Beratung müssen ausreichende Ressourcen vorhanden sein, wie zum Beispiel genügend Zeit (Agard et al. 2004, Kyngas et al. 2005, Harding et al. 2008). Der Berater sollte zusätzlich gute interpersonelle Fähigkeiten besitzen, damit der Klient seine Sorgen, Scham- oder Schuldgefühle ausdrücken kann (Leino-Kilpi et al. 2005).

Eine vertrauensvolle Atmosphäre während der Beratung ermöglicht es dem Klienten, Fragen zu stellen (Kyngas et al. 2004, Lundh et al. 2006, Macdonald et al. 2008). Die Berücksichtigung von sozialen Ressourcen während der Beratung hat ebenfalls einen positiven Einfluss auf die alltäglichen Aktivitäten des Klienten (Kyngas et al. 2004, Nagelkerk et al. 2006, Kaakinen et al. 2012). Besonders wenn chronisch kranke Menschen Stigmatisierungen und Scham aufgrund ihrer Krankheit erleben, ist eine Beratung wichtig (Halding et al. 2011).

Eine qualitativ hochstehende Beratung hat positive Effekte auf den Krankheitsverlauf, wie beispielsweise die Ermutigung des Klienten seine Medikamente (Cooper et al. 2009, Carpenter et al. 2010) zu nehmen oder auf das emotionale Wohlbefinden (Ashe et al. 2005, Leino-Kilpi et al. 2005).

Barrieren drohen bei Zeitmangel oder der Benützung einer wissenschaftlichen Sprache durch den Therapeuten (Kaariainen et al.).

Grenzen der Studie

In oben bereits genannter Querschnittsstudie von Kaakinen, Kyngäs und Kääriäinen waren die meisten Teilnehmer über 60 Jahre alte Männer. Es ist bewiesen, dass das Geschlecht die Interaktion mit den medizinischen Fachpersonen beeinflusst – Frauen zum Beispiel fragen mehr nach. Mehr als die Hälfte der Männer waren Singles und die meisten Teilnehmer kamen als Notfall ins Spital. Auch letztere Fakten könnten einen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Zudem war die Rücklaufquote eher gering (Kaakinen, Kyngäs & Kääriäinen, 2012).

2.6 Profil der Lebensqualität chronisch Kranker

Untenstehender Theorieteil bezieht sich auf das Manual „Profil der Lebensqualität chronisch Kranker“ von Siegrist et al. (1996).

Die Lebensqualität

Das Profil der Lebensqualität chronisch Kranker stellt ein standardisiertes Messverfahren dar, welches die „somatische, psychische und soziale Ebene“ (Siegrist et al., 1996, S.12) von Lebensqualität umfasst. Dieses Verfahren zielt auf Klienten ab, deren Handlungsvermögen und Befinden durch eine chronische Krankheit spürbar beeinträchtigt wird.

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität bezieht sich auf das Handlungsvermögen und das Befinden von Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind. Die Lebensqualität einer Person kann nur von dieser selbst angemessen beurteilt werden.

Das Ziel des PLC's ist es herauszufinden, wie sich die Lebensqualität des Klienten aufgrund der therapeutischen Massnahmen verändert. Diese Fakten helfen dem Beratenden bei der Optimierung und Individualisierung von Therapieentscheidungen. Auch in klinischen Studien wird der subjektiven Bewertung durch den Klienten immer mehr Beachtung geschenkt. Es wird versucht, sich vermehrt auf die Bedürfnisse des Klienten zu konzentrieren und diese zur Kooperation mit den Beratenden zu motivieren.

Der therapeutische Prozess wird zunehmend komplexer, da bei einer chronischen Krankheit im Verlaufe des Lebens noch andere Erkrankungen dazu kommen können, die zum Teil nicht behandelbar sind. Der Prozess erstreckt sich über eine längere Zeit und die persönliche Lebensgeschichte sowie die psychischen und sozialen Umstände des Klienten müssen stärker berücksichtigt werden.

Befinden und Handlungsvermögen

Réne Dubos beschrieb sein Verständnis von Gesundheit folgendermassen: „Gesundheit ist jener Zustand des Lebens, der auf der Basis eines relativ stabilen physiologischen Gleichgewichts, bzw. relativ intakter Organfunktionen, es dem Menschen ermöglicht, selbst- oder fremdgesetzte Ziele durch eigenes Handeln zu verfolgen“ (Dubos, 1969).

Siegrist et al. schliessen sich Dubos' Sichtweise an und folgern daraus, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität das Handlungsvermögen und das Befinden beinhaltet. Von zentraler Bedeutung für das Handlungsvermögen und das Befinden sind die Nähe zum Alltag und der Bezug zum Körper.

Bei chronisch kranken Menschen ist die Integrität des Körpers bedroht. Dies hat personale, interpersonelle und soziale Auswirkungen, welche zuerst im Alltag von der betroffenen Person selber bemerkt werden.

Auch Corbin und Strauss beschreiben im Kapitel 2.3 Verlauf und Bewältigung einer chronischen Krankheit im Abschnitt „Der Körper und das Selbstbild“, dass das veränderte Körperempfinden oder Schwierigkeiten beim Bewegen zu einer veränderten Beziehung zur Umwelt führen. Dadurch können für den Klienten negative Konsequenzen folgen, die eine Beratung unabdingbar machen.

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität beinhaltet einerseits globale (allgemeine Situation des Klienten) und andererseits krankheitsspezifische Aspekte. Allein die Tatsache, dass eine Person chronisch krank ist, beeinflusst die Lebensqualität signifikant. Diese Veränderungen werden individuell sehr verschieden empfunden (Siegrist et al., 1996).

Die Skalen des PLC's

Das PLC umfasst sechs Skalen, die mit Hilfe eines Fragebogens erhoben werden:

- Skala 1: Physisches Leistungsvermögen
Diese Skala erfasst Aspekte der physischen und psychischen Funktionsfähigkeit im Alltag eines Menschen. Mit Alltag ist hier sowohl der berufliche als auch der private Alltag gemeint. Beispiele für Umstände, die in dieser Skala erfasst werden sind die Konzentrationsfähigkeit oder der Umgang mit Belastungen.
- Skala 2: Genuss- und Entspannungsfähigkeit
Diese Skala misst die subjektive Fähigkeit der psychischen Erholung eines Menschen. Dabei spielen beispielsweise die Schlafqualität oder der Appetit eine Rolle. Es ist aber auch von Bedeutung, dass Ärger oder Enttäuschung ausgeglichen werden können oder dass man selbst dazu fähig ist, an der eigenen Situation etwas zu verbessern.
- Skala 3: Positive Stimmung
In dieser Skala geht es um die positive Gestimmtheit eines Menschen, Beispiele dafür sind die Aufmerksamkeit, Ausgeglichenheit, Zuversicht und gute Laune.
- Skala 4: Negative Stimmung

Bei dieser Skala wird im Gegensatz zur Skala 3 „Positive Stimmung“ die negative Gestimmtheit gemessen. Zur negativen Gestimmtheit zählen Nervosität, Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit und Bedrohungsgefühle.

- Skala 5: Kontaktvermögen

Hier wird vorwiegend die Fähigkeit eines Menschen erfasst, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Auch die Kommunikation wird einbezogen. Besonders wichtig in dieser Skala ist die Fähigkeit, auf andere Menschen einzugehen, sich diesen zu öffnen und sich mitteilen zu können.

- Skala 6: Zugehörigkeitsgefühl

In dieser Skala wird der sozio-emotionale Rückhalt erfasst, welchen ein Mensch erfährt. Dazu zählen zum Beispiel Hilfeleistungen, Zuwendung und Nähe. Umgekehrt wird betrachtet, ob sich die betroffene Person nicht einsam oder ausgeschlossen fühlt (Siegrist et al., 1996).

2.7 Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung

Folgender Theorieabschnitt bezieht sich auf das Buch „Therapie-Tools - Lösungs- und ressourcenorientierte Therapie“ von Bertolino (2010). Die Übungen, welche im Anhang ab Seite **Erreur ! Signet non défini.** unter **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** zu finden sind, stammen ebenfalls aus diesem Buch.

Der lösungs- und ressourcenorientierte Ansatz

Dieser Ansatz ist von einem Perspektivenwechsel weg vom Problem- hin zum Lösungsgespräch geprägt. Der grundlegende Gedanke hinter dieser Entwicklung ist, dass Probleme nicht in jeder Situation (gleichstark) auftreten. Diese Ausnahmesituationen und die damit verbundenen Ressourcen sollen hervorgehoben und bestärkt werden. Die Veränderung wird somit durch die Aktivierung von Stärken und nicht durch eine Korrektur der Schwächen bewirkt.

Die Prinzipien der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung

Die Kernprinzipien, der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung nach Bertolino (2010) lauten wie folgt:

- Der Beitrag des Klienten macht zirka einen Drittel bis die Hälfte des gesamten Gesprächserfolgs aus. Dabei spielen innere, persönliche und auch äussere, soziale Ressourcen eine zentrale Rolle.
- Klienten, die sich auf ihre Beratenden einlassen und mit ihnen zusammenarbeiten profitieren am meisten vom Gespräch. Eine kooperative Beratenden-Klienten-Beziehung, in der den Ansichten der Klienten Beachtung geschenkt wird, ist grundlegend.
- Die Wertschätzung kultureller Vielfalt sowie die Akzeptanz und der Respekt von Unterschieden sind wichtige Fähigkeiten eines Beraters. Die Gewohnheiten, Meinungen, Kommunikationsformen, Wertvorstellungen, Traditionen und Organisationsstile von Menschen variieren stark und haben einen wichtigen Einfluss auf die gesamte Beratung.
- In der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung wird eine Veränderung als Prozess verstanden. Diese Veränderung ruht auf drei Prinzipien:
 - „Statt nach Erklärungen für das Problem zu suchen, wird eine Veränderung angestrebt und gefördert“ (Bertolino, 2010, S. 14).
 - „Veränderung passiert ständig – Menschen, Situationen und Probleme sind nicht statisch“ (ebd.).
 - „Veränderung ist vorhersagbar“ (ebd.).
- Die Erwartungshaltung ist ein weiterer zentraler Faktor. Es kann schon zu einer Besserung führen, wenn der Klient weiss, dass bald eine Beratung startet und er somit beginnt, Hoffnung zu verspüren.

Es ist von zentraler Bedeutung, dass sich die Beratenden der an sie gestellten Erwartungen und Hoffnungen bewusst sind, sich darauf konzentrieren, wie man diese verstärken kann und versuchen, das Vertrauen der Klienten in ihre Methoden und Techniken zu stärken.
- Der Grad der Passung zwischen dem therapeutischen Ansatz und den Vorstellungen der Klienten ist ebenfalls von Bedeutung. Die Berater müssen Methoden auswählen, die sich mit den Ansichten der Klienten decken.

Diese sechs Prinzipien stellen miteinander verknüpfte Teile dar, auf deren Grundlage Zusammenarbeit, Kompetenz und Veränderung möglich werden. Das Ziel ist es, persönliche und soziale Ressourcen anderer Menschen zu erkennen. „Werden innere Stärken kultiviert, aktiviert und mit neuen Erfahrungen, Erkenntnissen, Gedanken und Fertigkeiten integriert, reduzieren sie Schmerzen und Leiden, beseitigen Ängste und Konflikte und verhelfen zu einem effektiveren Umgang

mit Stressoren“ (Bertolino, 2010, S.15). Dies führt schlussendlich zu erhöhter Lebensqualität, soziale Beziehungsfähigkeit und Kompetenz sowie zu gesteigertem Wohlbefinden (Bertolino, 2010).

Auch die Psychomotoriktherapie setzt sich das Ziel, vorhandene Ressourcen zu fördern. Beispielsweise ist auf der Verbandseite folgende Aussage zu finden: „Indem die Psychomotorik vorhandene Ressourcen fördert, hilft sie den Menschen, sich selbst besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln“ (Psychomotorik Schweiz (n.d.)).

2.7.1 LÖSUNGSORIENTIERTE BERATUNG

Wie es der Name bereits sagt und wie im vorangegangenen Kapitel 2.7 „Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung“ bereits beschreiben wurde, richtet sich diese Beratung nach der Lösung aus. Das lösungsorientierte Zuhören durch den Berater ist wichtig. Eine der bedeutendsten Aufgaben des Beraters ist es, lösungsorientierte Fragen zu stellen, die es dem Klienten erlauben, sich anders als bisher wahrzunehmen. Dadurch entstehen neue Handlungsmöglichkeiten (Bamberger, 2010).

„Lösungsorientierte Beratung ist ein kooperativer kommunikativer Prozess, um psychische Lebensqualität zu erweitern“ (Bamberger, 2010, S. 54).

Die Grundlage dieser Beratung bildet das humanistische Menschenbild, bei dem der Mensch seine Existenz aktiv gestaltet. Beim Gestalten nutzt er einerseits Stärken, die sich beim Austausch mit der Umwelt zeigen wie zum Beispiel eine Beziehung oder eine soziale Position. Andererseits nutzt er beispielsweise auch seine Interessen und Werthaltungen, also Stärken, die er aus sich heraus schöpfen kann. Dieses Gestalten ist eine Aufgabe des Menschen, die das ganze Leben lang bestehen bleibt. Die lösungsorientierte Beratung bietet eine Unterstützung für das Erfüllen dieser Aufgabe, wenn Probleme auftreten (Bamberger, 2010).

Der Berater lässt sich bei den Gesprächen auf seinen Klienten ein und hört ihm aktiv und achtsam zu. Der Klient versucht sich gegenüber dem Berater, aber vor allem gegenüber sich selbst zu öffnen, um Neues an sich selbst zu entdecken. Damit ihm dies gelingt, ist es notwendig, dass er dem Berater vertraut und sich von ihm verstanden fühlt. Der Klient soll sich beim Berater gut aufgehoben und geborgen fühlen. Erst diese Sicherheit ermöglicht es dem Klienten, sich selbst mutig zu erkunden, weitere Seiten des Lebens kennenzulernen und schlussendlich auch zu erproben.

Stellt der Berater ressourcenorientierte Fragen, kann sich der Klient aus verschiedenen Perspektiven mit vielen Kompetenzen betrachten. Die Fragen dienen zudem der Klärung, der Konkretisierung und der Beziehungsgestaltung.

Durch die wertschätzende Aufmerksamkeitsfokussierung des Beraters auf die Fähigkeiten des Klienten wird beabsichtigt, dass der Klient die Fähigkeiten beim Setzen und Verfolgen der Ziele mutig nutzt. Durch diese mutige Nutzung werden Veränderungen möglich. Der Klient soll mit seinem ganzen Selbstwirksamkeitsbewusstsein eine zielführende Motivation erlangen (Bamberger, 2010).

Beratungsphasen

Das folgende Modell zeigt verschiedene mögliche Phasen einer Beratung auf. Der vorgegebene Ablauf der Phasen kann allenfalls als Leitfaden für Beratungen dienen, wobei individuelle Anpassungen nötig sind. In den Gesprächsprotokollen dieser Arbeit, die sich im Anhang ab Seite **Erreur ! Signet non défini**. befinden ist vermerkt, um welche der folgenden Phasen es sich jeweils gehandelt hat. Das Modell umfasst sechs Phasen (Bamberger, 2010):

1. Phase: Synchronisation

Bei der Synchronisation geht es darum, dass sich der Berater und der Klient gegenseitig kennenlernen. Sie sollen respektvoll aufeinander zugehen. Das Ziel des Beraters ist es, den Klienten an der Stelle abzuholen, an der er bezüglich seines Problems steht.

Der Berater soll die Sichtweise des Klienten als solche respektieren, sein Problem wohlwollend verstehen und den Klienten bedingungslos akzeptieren. Aufgrund dieser Anpassung an den Klienten kann der Berater herausfinden, welche Erwartungen der Klient an das Gespräch hat. Durch das Erschaffen dieser Basis können Berater und Klient gemeinsam weitere Phasen durchlaufen und somit einen gemeinsamen Weg Richtung Lösung einschlagen (Bamberger, 2010).

2. Phase: Lösungsvision

In dieser Phase besteht das Ziel im Bauen einer Brücke von der Gegenwart in eine noch unbekannte, aber bereits vorstellbare Zukunft. Die Aufmerksamkeit wird auf die Ressourcen des Klienten und auf jene Lebensbereiche, in denen das vorherrschende Problem nicht zum Vorschein kommt, gerichtet. Als Bausteine dienen folgende fünf unterschiedlichen Vorgehensweisen, die auch als Lösungsschlüssel bezeichnet werden (Bamberger, 2010):

- Lösungstendenzen: Oftmals kann bereits in der Zeitspanne zwischen der Anmeldung zur Beratung und dem Erstgespräch mit dem Berater eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Suche nach Lösungsansätzen beginnt bei diesem bereits vollbrachten ersten Schritt (Bamberger, 2010).
- Ausnahmen: Der Fokus wird auf Zeiten gelegt, in denen das Problem nicht oder weniger stark vorhanden ist. Damit es dem Klienten leichter fällt, solche Unterschiede überhaupt festzustellen, werden Skalierungsfragen eingesetzt. Genau in diesen Ausnahmesituationen verfügt der Klient meist unbewusst über funktionierende Lösungen. Diese werden hauptsächlich während der Beratung wahrgenommen, dadurch ins Bewusstsein geholt und danach vermehrt und / oder über längere Zeit benutzt (Bamberger, 2010).
- Hypothetische Lösungen: Bei diesem Aspekt geht es darum, die enge Sicht der Wirklichkeit in Gedanken zu verlassen, damit Möglichkeiten einer allfälligen Zukunft in Betracht gezogen werden können. Durch diese Vorstellung gelingt es dem Klienten, sich vom Problem zu distanzieren. Damit wird es möglich, Alternativen zum Problem leichter zu erkennen (Bamberger, 2010).
- Reframing: Das Problem wird beim Reframing umgedeutet, damit der Klient eine neue Perspektive gewinnt. Er findet einen neuen Bezug zum Problem oder zum Umgang damit. Somit ändert sich die Bedeutung und das Problem wird meist neu als eine Herausforderung angesehen (Bamberger, 2010).
- Universallösung: Wenn ein Verhalten immer wieder zum Problem führt, soll es auf eine beliebige Art bewusst verändert werden. Bereits eine kleine Veränderung führt zu einem neuen Erlebnis, welches der Beginn von einer spiralenförmigen Aufwärtsbewegung in Richtung Lösung sein kann (Bamberger, 2010).

3. Phase: Lösungsverschreibung

In der vorherigen Phase der Lösungsvision wurde der Blick bereits in Richtung Lösung gelenkt. Bei der Lösungsverschreibung geht es konkret darum, eine Lösungsidee auszuwählen, die eine Veränderung bewirkt. Damit dies dem Klienten gelingt, muss er in einem aufnahmefähigen Zustand sein. Der Zustand des Klienten wird Lösungs trance genannt, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:

- Der Berater und der Klient haben eine vertrauensvolle Beziehung zueinander aufgebaut.
- Der Klient konzentriert sich auf sich selbst. Eine Nachdenkpause kann in diesem Fall eine förderliche innere Umschaltung des Klienten bewirken.

- Der Klient verlässt sich auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken. Indem der Berater dem Klienten Komplimente erteilt, kann er ihn darin unterstützen, seine Ressourcen zu aktivieren.

Befindet sich der Klient in dieser emotional-motivationalen Stimmung, ist er bereit dazu, eine Handlung konkret in Angriff zu nehmen. Der Berater vereinbart mit dem Klienten eine Hausaufgabe. Etwas Neues kommt in Gang und der Klient kann erfolgreich handeln (Bamberger, 2010).

4. Phase: Lösungsbegleitung

Wenn der Klient aus dem Beratungszimmer hinausgeht, ist die Begleitung des Klienten noch nicht abgeschlossen. Weil sich die gewünschte Veränderung in der Lebenswelt des Klienten vollziehen soll, ist es notwendig, dass er dabei unterstützt wird. Beispielsweise kann dem Klienten angeboten werden, dass er bei auftauchenden Unklarheiten oder Fragen dem Berater telefonieren kann.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Briefe oder Mails ausgetauscht werden, die den Klienten bei den Lösungstätigkeiten, wie sie bei den Hausaufgaben abgemacht wurden, unterstützen (Bamberger, 2010).

5. Phase: Lösungsevaluation

Bei der Lösungsevaluation werden die positiven Veränderungen, welche sich seit dem letzten Gespräch ergeben haben, wertschätzend und genau angeschaut. Die Aufmerksamkeit wird auf die Verbesserung gelenkt und auf alle Details, die damit verbunden sind. Das Ziel ist es, dass sich der Klient in der Mitte des Veränderungsprozesses wahrnehmen kann und in seinem Kompetenzgefühl gestärkt wird. Des Weiteren geht es darum, dass der Klient mit Hilfe des Beraters seine Ressourcen benennt, mit denen er die Veränderungen vollbracht hat.

Es ist eine Tatsache, dass es auch unlösbare Probleme gibt, die man respektieren muss. Bamberger glaubt, dass durch die liebevolle und emotionale Verbundenheit zu einer Person der Weg zu deren Kompetenzen freigelegt werden kann, die es der betroffenen Person ermöglichen, das Unlösbare auszuhalten (Bamberger, 2010).

6. Phase: Lösungssicherung

Sich der Lösung angenähert zu haben, heisst in diesem Kontext nicht, dass fast alle Probleme gelöst werden konnten und ein Happy End in Aussicht ist. Wenn sich der Klient der Lösung erfolgreich angenähert hat, heisst dies, dass er sich in der Persönlichkeitsentwicklung an einem Ort befindet, an dem er wieder Boden unter den Füßen vorfindet und etappenweise weiterkommt. Oft vertraut der Berater dem Klienten sogar einen Rest an Problemen an. Der Klient gewinnt somit an Zuversicht sich

wieder alleine auf den eigenen Weg zu machen, da er das Gleichgewicht von Problemen und Lösungen im Leben wieder gefunden hat. Der Berater kann dem Klienten zur neuen Gestaltung seiner Existenz gratulieren und die Beratung beenden. Da der Berater zum Klienten eine enge Beziehung aufgebaut hat, ist es wichtig, diese auch wieder abzubauen und nicht abrupt zu beenden. Deshalb ist es sinnvoll nach einiger Zeit ein freiwilliges Nachgespräch für den Klienten anzubieten (Bamberger, 2010).

Die ersten drei Phasen (Synchronisation, Lösungsvision und Lösungsverschreibung) kommen meist im ersten Gespräch vor. Die erste Phase (Synchronisation) wird auch bei den weiteren Beratungsgesprächen jeweils zu Beginn vorkommen, danach steht jedoch die fünfte Phase (Lösungsevaluation) im Zentrum.

Je nach Resultat dieser Lösungsevaluation entscheidet der Berater, ob nochmals die zweite Phase (Lösungsvision) und die dritte Phase (Lösungsverschreibung) durchlaufen werden müssen oder ob der direkte Weg zur letzten Phase (Lösungssicherung) eingeschlagen wird (Bamberger, 2010).

2.8 Impact-Techniken

Impact-Techniken sind Verfahren, welche von Ed Jacobs (1994) entwickelt wurden. Er war damals als Professor an der Universität von West Virginia tätig. Die Techniken können mit verschiedenen Therapieformen kombiniert werden, da sie von keinem spezifischen Therapieverfahren abhängig sind. Es werden verschiedene Sinneskanäle angesprochen, wodurch bleibende Eindrücke hinterlassen werden können. Die Botschaften werden unmittelbar verstanden, da die Impact-Techniken diverse mnemotechnische Prinzipien benutzen, die ein leichtes Aufnehmen von Informationen ermöglichen.

Es geht dabei weniger um Verbales und um die Logik, sondern vielmehr darum, sich zu bewegen und zu spüren. Benutzt werden dabei Alltagsmaterialien, die kreativ verwendet werden. Die Impact-Techniken eignen sich besonders dafür, Prozesse in Beratungssequenzen nachhaltig zu intensivieren. Das Vorgehen besteht darin, mit einfachen Interventionen grosse Wirkungen zu erzielen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene fühlen sich durch die konkreten Darstellungen angesprochen und die Motivation steigert sich.

Die Tatsache, dass 60 Prozent der Informationen, die vom Gehirn aufgenommen werden, über die Augen vermittelt werden, wird bei den Impact-Techniken beachtet. Dem zu beratenden Menschen wird deshalb oft nicht nur Auditives, sondern vor allem Visuelles dargeboten.

Im Gehirn werden konkrete Informationen viel eher aufgenommen als abstrakte. Deshalb macht es Sinn, dass Impact-Techniken jeweils abstrakte Konzepte mit Alltagsmaterialien konkret und einfach vermitteln. Ein weiterer Vorteil der Benutzung der Alltagsmaterialien besteht darin, dass sie überall wieder anzutreffen sind und somit die Erinnerung an eine bestimmte Beratungssequenz auch nach den Sitzungen erneut hervorrufen. Mit Hilfe der Impact-Techniken werden Übungen durchgeführt, bei denen bereits bekannte Materialien verwendet werden. Dadurch gelingt es, viele kinästhetische, emotionale, kognitive und visuelle Reaktionen unbewusst hervorzurufen. Es fällt dem Menschen somit leichter, sich zu öffnen, die Mitteilungen zu erfassen und zu verarbeiten.

Impact-Techniken bereiten Spass, Freude und lustvolle Erlebnisse, womit das Interesse geweckt wird und es einfacher ist, sich über schwierige Lebensthemen zu unterhalten. Die Aufmerksamkeit wird jeweils voll und ganz auf die Impact- Techniken gelegt, da oft etwas Unerwartetes passiert und die Neugierde vorhanden ist. Bei rein verbalen Beratungen kann es ab und zu vorkommen, dass der zu Beratende abschweift und nicht immer präsent dem Gesprächsverlauf folgen kann.

Deshalb ist es sinnvoll, ein Beratungsgespräch mit einigen Impact-Techniken zu bereichern. Da sich der Mensch an 70 Prozent der Vorgänge erinnert, die er praktisch ausgeführt hat und nur an 10 Prozent, von denen er gehört hat, ist es wichtig, dass er ins Handeln kommt und sich körperlich einbringt.

Es kann vorkommen, dass gewisse Wörter, die der zu Beratende schon oftmals gehört hat, heftigen Widerstand auslösen, da er sich nicht erneut mit dem Problem auseinandersetzen will. Diesen Widerstand kann man mit Impact-Techniken oft umgehen, da der Zugang zu Problemen über noch unbekannte Pfade stattfindet. Gewohnheiten werden durchbrochen und neue Lösungen und Sichtweisen können gewonnen werden, indem die aktuelle Thematik direkt in Szene gesetzt wird. Durch die Einfachheit der Übungen fühlen sich die Teilnehmenden wohl und die therapeutische Beziehung wird verbessert (Beaulieu, 2011).

3 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel bietet die untenstehende Abbildung 6 eine Übersicht über die drei Beratungsgespräche, die während der Interventionsphase durchgeführt wurden. Die ausführlichen Vorbereitungen, Protokolle, Erklärungen der durchgeführten Impact-Techniken sowie alle gemachten Übungen befinden sich im Anhang. Im Anschluss an die folgende Abbildung werden die Kriterien erläutert, die für die Analyse der Daten zentral waren. Danach werden die Daten mit Hilfe von Diagrammen dargestellt und beschrieben.

BG ¹¹	Vorbereitung	Angesprochene Themen	Erledigte Hausaufgaben	Durchgeführte Impact-Techniken ¹²	Durchgeführte Übungen während der Beratung ¹³	Feedback des Klienten
1.	<p>Einstieg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übung Aufbruchstimmung <p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene ABS und Impact-Techniken <p>Abschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitiges Feedback 	<p>Einstieg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitige Erwartungen an die Gespräche <p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprechen über die Friedreich-Ataxie • Ärgerliche Erfahrungen im öffentlichen Raum • Alltagsschwierigkeiten • Wunsch der Aufklärung der Gesellschaft über die Friedreich-Ataxie • Stärken und Vorlieben des Klienten 	-	<ul style="list-style-type: none"> • „Reife-Skala“ • „Neutraler Stuhl“ • „Co-Therapeut“ • „Identitätskugel“ • „5.-Stück“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Übung Aufbruchstimmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Klient empfand die Beratung als angenehm und spannend, dies vor allem aufgrund der Impact-Techniken. • Er freut sich auf die weiteren Beratungen.

¹¹ BG stellt eine Abkürzung für „Beratungsgespräche“ dar

¹² Siehe Anhang **Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.** ab Seite 89

¹³ Siehe Anhang **Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.** ab Seite 74

		<ul style="list-style-type: none"> Positive Aspekte der Krankheit 				
2.	<p>Einstieg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit und Übung „Brücken bauen“ besprechen <p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verschiedene ABs und Impact-Techniken <p>Abschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gegenseitiges Feedback 	<p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Familiensituationen Andere Menschen können nicht wissen, wie sich die Friedreich-Ataxie anfühlt Reise nach Paris Prozess der Diagnosestellung bis zum jetzigen Zeitpunkt Bedeutsamkeit der Familie Kollegin, die eine andere Krankheit mit ähnlicher Symptomatik hat Ansprechperson für Friedreich-Ataxie-Klienten 	<ul style="list-style-type: none"> Vier Fragen zum Vorgehen der Öffentlichkeitsarbeit (siehe Protokoll 2 im Anhang ab Seite Erreur ! Signet non défini.) Arbeitsblatt „Brücken bauen“ (siehe Anhang Erreur ! Source du renvoi introuvable. ab Seite Erreur ! Signet non défini.) 	<ul style="list-style-type: none"> „Gefühlszustand mit Papier darstellen“ 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsblatt „Fäden des sozialen Netzes“ 	<ul style="list-style-type: none"> Der Klient war von sich selbst überrascht, da er einiges erzählte, das ihm vorher nicht bewusst war. Durch das Entdecken seiner unbekanntenen Seiten lernte er sich selbst besser kennen. Die Impact-Technik mit dem Falten des Papiers bereitete ihm Freude. Im Vergleich zur letzten Beratung fühlte er sich mehr involviert, da er bei der ersten Beratung teilweise noch unsicher war.
3.	<p>Einstieg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Übung „Was ist hier los?“ besprechen Eventuell aktuelles Ereignis besprechen <p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verschiedene ABs und Impact-Techniken <p>Abschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nachtreffen thematisieren 	<p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verschiedene Lebensbereiche Vergangenheit und Umgang mit der Krankheit Gründe, wieso genau er von der Krankheit betroffen ist 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsblatt „Was ist hier los“ (siehe Anhang Erreur ! Source du renvoi introuvable. ab Seite Erreur ! Signet non défini.) 	<ul style="list-style-type: none"> „Prioritäten setzen“ 	<ul style="list-style-type: none"> Entspannungsübung Übung „Die Bücher, die das Leben schreibt“ 	<ul style="list-style-type: none"> Das Ausfüllen des Arbeitsblattes „Was ist hier los“ fand der Klient spannend, es tat ihm gut, öffnete ihm die Augen und hilft ihm zukünftig Momente bewusst zu genießen. Er betonte, dass er die Entspannungsübung als sehr angenehm empfand und diese positive

	<ul style="list-style-type: none"> Gegenseitiges Feedback 					<p>Erfahrung in bester Erinnerung behalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zudem erwähnte er, dass er seine Gedanken durch unsere Fragestellungen in einer Art und Weise formulieren konnte, wie noch nie zuvor. Er fand es schade, dass das Gespräch bereits das letzte war. Er hätte es spannend gefunden, mit den Beratungsgesprächen weiterzufahren und wünschte ein Nachtreffen.
--	--	--	--	--	--	---

6: Übersicht der Inhalte der drei Beratungsgespräche

Drei Wochen nach der letzten Beratung fand ein gemeinsames Nachtreffen statt. Der Klient nahm verschiedenste Psychotherapieadressen, die wir ihm schriftlich auflisteten dankbar entgegen. Dadurch ist eine professionelle Weiterführung der Beratung möglich.

3.1 Kriterien zur Analyse der Daten

Bei der Analyse der Ergebnisse wird vorwiegend auf die drei Kriterien „Schwankungen“, „Ausreisser“ und „Trend“ Bezug genommen. Die Schwankungen beschreiben die Verteilung der Messwerte um den Mittelwert¹⁴. Liegen die Messwerte nahe um den Mittelwert, spricht man von einer schwachen Schwankung; liegen die Werte weit vom Mittelwert entfernt, zeigt der Verlauf starke Schwankungen¹⁵. Ob ein Messwert nun weit vom oder nah am Mittelwert liegt, wird mittels der jeweiligen Standardabweichung definiert. Ein Ausreisser entspricht einem Wert, der nicht in eine erhobene Messreihe passt und somit den Erwartungen widerspricht. Die Erwartung wird hier als Streubereich definiert, in welchem sich die meisten aller Messwerte befinden¹⁶. Ein Trend beschreibt die stetige Entwicklung von Werten über eine bestimmte Zeit¹⁷.

¹⁴ Der Mittelwert stellt den Durchschnittswert dar.

¹⁵ Zugriff am 14.01.2016 unter <http://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/129/streuung/>

¹⁶ Zugriff am 14.01.2016 unter <http://mars.wiwi.hu-berlin.de/mediawiki/teachwiki/index.php/Ausrei%C3%9Fer>

¹⁷ Zugriff am 14.01.2016 unter <http://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/135/trend/>

Um die Ergebnisse einheitlich zu analysieren, werden folgende Kriterien festgelegt:

Schwankung	Die Schwankungen werden als stark bezeichnet, wenn die Standardabweichung der betroffenen Skala grösser als 0,5 ist.	Die Schwankungen werden als mittelmässig bezeichnet, wenn die Standardabweichung der betroffenen Skala zwischen 0,25 und 0,5 ist.	Die Schwankungen werden als schwach bezeichnet, wenn die Standardabweichung der betroffenen Skala kleiner als 0,25 ist.
Ausreisser	Ein Ausreisser ist vorhanden, wenn die Differenz des Skalenwerts einer Messung zur vorherigen und zur nachfolgenden 0,5 oder mehr beträgt.		Es ist kein Ausreisser vorhanden, wenn die Differenz des Skalenwerts einer Messung zur vorherigen und zur nachfolgenden kleiner als 0,5 ist.
Trend	Der Trend wird als stark bezeichnet, wenn die Steigung 0,2 oder mehr beträgt.	Der Trend wird als mittelmässig bezeichnet, wenn die Steigung 0,1 oder mehr beträgt.	Die Skalenwerte sind stabil, wenn die Steigung weniger als 0,1 beträgt.

7: Kriterien zur Analyse der Daten

3.2 Überblick der Resultate über die gesamte Messperiode

Die folgenden sieben Diagramme sollen einen Überblick über den Gesamtverlauf der einzelnen Skalen und der Befindlichkeit geben. Die blauen Vierecke stehen jeweils für einen Skalenwert in einer bestimmten Messung. Sie sind mit einer blauen Linie verbunden, damit der Gesamtverlauf besser ersichtlich wird. Die rote Linie zeigt den Trend der Baseline, die grüne den Trend der Interventionsphase und die violette den Trend der Postphase auf. Auf der rechten Seite befindet sich immer eine Tabelle mit den aktuellen Werten zum jeweiligen Diagramm links. In der Mitte befindet sich der Beschrieb.

8: Gesamtverlauf Physisches Leistungsvermögen (Skala 1)

Wie in Abbildung 8: Gesamtverlauf Physisches Leistungsvermögen dargestellt, ist das Leistungsvermögen über die gesamte Messperiode von keinen nennenswerten Schwankungen geprägt. Der kleinste Wert beträgt 2,3 und der Maximalwert ist 3,3. In der Interventionsphase (Messung 6-12) ist ein leichter Aufwärtstrend feststellbar. Die beiden restlichen Phasen zeichnen sich durch einen stabilen Verlauf aus. Es ist kein Ausreisser vorhanden.

Schwankung:	0,24
Ausreisser:	Nein
Trend:	Baseline: 0,03 Interventionsphase: 0,12 Postphase: 0,03

9: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 1 Physisches Leistungsvermögen

10: Gesamtverlauf Genuss- und Entspannungsfähigkeit (Skala 2)

12: Gesamtverlauf Positive Stimmung (Skala 3)

In der Skala 2 „Genuss- und Entspannungsfähigkeit“ bewegen sich die Skalenwerte relativ stabil zwischen 2,5 und 3,3. Ausreisser sind keine vorhanden (Siehe Abbildung 10: Gesamtverlauf Genuss- und Entspannungsfähigkeit).

Die Skalenwerte der Skala „Positive Stimmung“ liegen zwischen einem Mindestwert von 0,6 und einem Höchstwert von 2,8. Die Skala ist starken Schwankungen ausgesetzt, dies vor allem zwischen den Messungen 11 und 12. Aufgrund dieser beiden Messungen ist in der Interventionsphase auch ein starker Abwärtstrend feststellbar. In der Postphase hingegen ist wieder ein leichter Aufwärtstrend sichtbar und die Skalenwerte rangieren sich wieder auf dem Level der Baseline ein (Siehe Abbildung 12: Gesamtverlauf Positive Stimmung).

Schwankung:	0,21
Ausreisser:	Nein
Trend:	Baseline: 0,0 Interventionsphase: 0,09 Postphase: 0,02

11: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 2 Genuss- und Entspannungsfähigkeit

Schwankung:	0,52
Ausreisser:	Nein
Trend:	Baseline: 0,02 Interventionsphase: 0,2 Postphase: 0,17

13: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 3 Positive Stimmung

14: Gesamtverlauf Negative Stimmung (Skala 4)

Wie in Abbildung 14: Gesamtverlauf Negative Stimmung dargestellt, bewegen sich die Skalenwerte zwischen einem Minimalwert von 2,8 und einem Maximalwert von 3,9. Ein hoher Skalenwert in dieser Dimension bedeutet, dass die negative Stimmung gering ist. Die Skalenwerte sind relativ stabil und enthalten nur mittelmässige Schwankungen. Die Messung 8, welche die erste Nachmessung ist, stellt einen Ausreisser dar.

16: Gesamtverlauf Kontaktvermögen (Skala 5)

In der Skala „Kontaktvermögen“ sind die Skalenwerte relativ stabil zwischen 1,8 und 3,0. Der Gesamtverlauf ist von mittelstarken Schwankungen gekennzeichnet. Es ist zu beobachten, dass die Werte von der Messung 1 bis 18 bis auf ein paar wenige Ausnahmen immer etwas tiefer werden (Siehe Abbildung 16: Gesamtverlauf Kontaktvermögen).

Schwankung:	0,32
Ausreisser:	Ja, in Messung 8
Trend:	Baseline: 0,02 Interventionsphase: 0,06 Postphase: 0,07

15: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 4 Negative Stimmung

Schwankung:	0,34
Ausreisser:	Nein
Trend:	Baseline: 0,03 Interventionsphase: 0,05 Postphase: 0,08

17: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 5 Kontaktvermögen

18: Gesamtverlauf Zugehörigkeitsgefühl (Skala 6)

Die Skalenwerte in der Skala „Zugehörigkeitsgefühl“ sind bis auf zwei Ausreisser in den Messungen 12 und 13 relativ stabil. Der Gesamtverlauf ist aufgrund der Ausreisser von starken Schwankungen geprägt. In der Interventionsphase ist ein starker Abwärtstrend festzustellen, der durch den Ausreisser in der 12. Messung verursacht ist. (Siehe Abbildung 18: Gesamtverlauf Zugehörigkeitsgefühl)

Schwankung:	0,55
Ausreisser:	Ja, in den Messungen 12 und 13
Trend:	Baseline: 0,03 Interventionsphase: 0,23 Postphase: 0,14

19: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 6 Zugehörigkeitsgefühl

Um die Befindlichkeit des Klienten einschätzen zu können sind andere Kriterien nötig, als sie oben beschrieben wurden, da die Befindlichkeit mit Hilfe einer anderen Skala erhoben wurde. Der Klient schätzte seine Befindlichkeit auf einer Skala von -5 bis +5 ein. Für die Analyse der Befindlichkeit des Klienten wurden somit folgende Kriterien festgelegt:

Schwankung	Die Schwankungen werden als stark bezeichnet, wenn die Standardabweichung der betroffenen Skala grösser als 1,0 ist.	Die Schwankungen werden als mittelstark bezeichnet, wenn die Standardabweichung der betroffenen Skala zwischen 0,5 und 1,0 ist.	Die Schwankungen werden als schwach bezeichnet, wenn die Standardabweichung der betroffenen Skala kleiner als 0,5 ist.
Ausreisser	Ein Ausreisser ist vorhanden, wenn die Differenz des Punktwerts einer Messung zur vorherigen und zur nachfolgenden 3,0 oder mehr beträgt.		Es ist kein Ausreisser vorhanden, wenn die Differenz des Punktwerts einer Messung zur vorherigen und zur nachfolgenden kleiner als 3,0 ist.
Trend	Der Trend wird als stark bezeichnet, wenn die Steigung 0,5 oder mehr beträgt.	Der Trend wird als leicht bezeichnet, wenn die Steigung 0,25 oder mehr beträgt.	Die Skalenwerte sind stabil, wenn die Steigung weniger als 0,25 beträgt.

20: Kriterien zur Analyse der Befindlichkeit des Klienten

21: Gesamtverlauf der Befindlichkeit des Klienten

Die Befindlichkeit des Klienten während der Baseline ist konstant bei 4 von maximal 5 Wertpunkten. In der Interventionsphase bewegen sich die Wertpunkte zwischen 2 und 4 und sind somit leichten Schwankungen unterworfen. In dieser Phase ist ein leichter Aufwärtstrend zu beobachten, der allerdings mit dem Minimalwert von 2 beginnt und mit einem Wert von 4 endet. In der Postphase sind die Werte erneut relativ stabil (Siehe Abbildung 21: Gesamtverlauf der Befindlichkeit des Klienten).

Schwankung:	0,58
Ausreisser:	Nein
Trend:	Baseline: 0,0 Interventionsphase: 0,34 Postphase: 0,23

22: Werte zum Gesamtverlauf der Befindlichkeit des Klienten

3.3 Vergleich mit der Normgruppe

Bei den folgenden vier Diagrammen ist der Bereich zwischen einem t-Wert von 40 bis zu einem t-Wert von 60 grün eingefärbt. Dieser Bereich stellt den Normbereich dar. Die Werte für den Normbereich wurden dem Artikel „Evaluation of quality of life and description of the sociodemographic state in adolescent and young adult patients with phenylketonuria (PKU)“ von Eva Simon et al. (2008) entnommen. Mit diesen Diagrammen ist es möglich, die Werte des Klienten mit denen einer Normgruppe zu vergleichen. Die t-Werte des Klienten (mit blauen Vierecken dargestellt) werden bezüglich den verschiedenen Zeitpunkten (Baseline, Interventionsphase und Postphase) analysiert. Das Balkendiagramm 25: Vergleich der t-Werte des Klienten von vor dem Gespräch zu nach dem Gespräch in den einzelnen Skalen 1-6 auf Seite 54 zeigt zusätzlich auf, wie sich die Werte während der Interventionsphase von jeweils vor (blauer Balken) zu nach dem Gespräch (roter Balken) innerhalb der Norm verändern. Die x-Achse ist mit „Skala“ beschrieben, gemeint sind die sechs Skalen des PLC's Physisches Leistungsvermögen (1), Genuss- und Entspannungsfähigkeit (2), Positive (3) und Negative (4) Stimmung, sowie Kontaktvermögen (5) und Zugehörigkeitsgefühl (6).

23: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Baseline

Wie in Abbildung 23: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Baseline dargestellt, befindet sich der Klient während der Baseline mit t-Werten zwischen 48,1 und 57,1 immer im Normbereich. In der Skala 6 „Zugehörigkeitsgefühl“ weist er den höchsten und in der Skala 3 „Positive Stimmung“ den niedrigsten t-Wert auf.

24: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Interventionsphase

In der Interventionsphase bewegen sich die t-Werte des Klienten ebenfalls im Normbereich zwischen 44,3 und 55,7. In dieser Phase hat der Klient den höchsten t-Wert in der Skala 4 „Negative Stimmung“ und den niedrigsten Wert in der Skala 3 „Positive Stimmung“, welche genau das Konträre der Skala 4 misst (Siehe Abbildung 24: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Interventionsphase).

25: Vergleich der t-Werte des Klienten von vor dem Gespräch zu nach dem Gespräch in den einzelnen Skalen 1-6

Die t-Werte jeweils kurz vor dem Beratungsgespräch befinden sich zwischen 46,3 und 58,9. Hier weist der Klient vor allem in der Skala „Negative Stimmung“ einen hohen t-Wert auf. Die Skala 5 „Kontaktvermögen“ enthält den tiefsten t-Wert, nämlich 46,3 (Siehe Abbildung 25: Vergleich der t-Werte des Klienten von vor dem Gespräch zu nach dem Gespräch in den einzelnen Skalen 1-6).

Die t-Werte des Klienten bewegen sich unmittelbar nach den Beratungsgesprächen zwischen 39,0 und 52,6. Der t-Wert in der Skala 3 „Positive Stimmung“ befindet sich leicht unter dem Normbereich. Den höchsten t-Wert findet sich in der Skala 4 „Negative Stimmung“. Auch Siegrist et al. verweisen darauf, dass der durchschnittliche Skalenwert der Skala „Negative Stimmung“ wesentlich höher liegt als bei der Skala „Positive Stimmung“. Als Grund dafür nehmen die Autoren eine stärker ausgeprägte Antworttendenz in Richtung positiver Einschätzung an.

26: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Postphase

In der Postphase bewegen sich die t-Werte wieder im Normbereich zwischen 41,2 und 57,6. Den höchsten t-Wert weist der Klient in der Skala 4 „Negative Stimmung“ auf. Die Skala 5 „Kontaktvermögen“ weist den niedrigsten t-Wert auf, nämlich 41,2. Auch der Wert der Skala 3 „Positive Stimmung“ ist relativ tief (Siehe Abbildung 26: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Postphase).

3.4 Mittelzeit-Effekt

Im Diagramm 27: Mittelzeit-Effekte in den einzelnen Skalen wird nun der Mittelzeit-Effekt in den einzelnen Skalen 1-6 aufgezeigt. Dafür wird jeweils der Durchschnittsskalenwert der Baseline (blauer Balken) mit demjenigen der Postphase (roter Balken) verglichen. Die Differenz zwischen dem blauen und roten Balken stellt den Mittelzeit-Effekt dar.

27: Mittelzeit-Effekte in den einzelnen Skalen

Wenn man die Skalenwerte der Baseline mit denjenigen der Postphase vergleicht, bewegen sich die Werte der Baseline in jeder Skala höher als diejenigen der Postphase, ausser in der Skala 4 „Negative Stimmung“. Am grössten ist die Differenz in der Skala 5 „Kontaktvermögen“, bei der die Werte der Baseline deutlich höher sind, als jene der Postphase. Die Skalen 1 „Physisches Leistungsvermögen“ und 2 „Genuss- und Entspannungsfähigkeit“ sind während der Baseline und der Postphase in etwa gleich.

3.5 Kurzzeit-Effekte während der Interventionsphase

In diesem Kapitel geht es um die Kurzzeit-Effekte in der Interventionsphase. Im ersten Unterkapitel 3.5.1 Allgemeiner Kurzzeit-effekt werden die Durchschnittsskalenwerte in den einzelnen Skalen vor und nach dem Gespräch miteinander verglichen (siehe Abbildung 28: Kurzzeit-Effekte in den einzelnen Skalen). Die Differenz zwischen dem blauen (vor dem Gespräch) und dem roten Balken (nach dem Gespräch) stellt schliesslich den Kurzzeit-Effekt der jeweiligen Skala dar. In den weiteren Unterkapiteln werden jeweils die Kurzzeit-Effekte der einzelnen Skalen in den verschiedenen Beratungsgesprächen genauer analysiert.

3.5.1 ALLGEMEINER KURZZEIT-EFFEKT

28: Kurzzeit-Effekte in den einzelnen Skalen

Die Durchschnittsskalenwerte in der Interventionsphase bewegen sich zwischen 1,7 und 3,7. Den niedrigsten Durchschnittswert zeigt die Skala 3 „Positive Stimmung“ nach dem Gespräch. Auch die Skala 5 „Kontaktvermögen“ ist mit einem Wert von 2,4 (vor dem Gespräch) eher tief. Der höchste Wert ist bei Skala 4 „Negative Stimmung“ zu finden.

Im Diagramm 28: Kurzzeit-Effekte in den einzelnen Skalen sind die Kurzzeit-Effekte in den einzelnen Skalen während der Interventionsphase zu sehen. Die Skala 5 „Kontaktvermögen“ ist die einzige, welche nach dem Beratungsgespräch einen höheren Wert aufweist als vorher.

3.5.2 SKALA 1 - PHYSISCHES LEISTUNGSVERMÖGEN

29: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 1 Physisches Leistungsvermögen

Die Werte der Skala 1 „Physisches Leistungsvermögen“ während der Interventionsphase bewegen sich zwischen einem Minimalwert von 2,3 und einem Maximalwert von 3,3.

Die zweite Beratung weist einen positiven Kurzzeit-Effekt von +0,5 auf. Beim ersten und beim letzten Beratungsgespräch sind die Kurzzeit-Effekte negativ ausgefallen (-0,5 und -0,4), wie in Abbildung 29: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 1 Physisches Leistungsvermögen dargestellt.

3.5.3 SKALA 2 – GENUSS- UND ENTSPANNUNGSFÄHIGKEIT

30: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 2 Genuss- und Entspannungsfähigkeit

In Abbildung 30: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 2 Genuss- und Entspannungsfähigkeit liegen die Skalenwerte zwischen 2,6 und 3,3.

Die Werte sind allesamt vor den Beratungsgesprächen höher, als nachher. Die grösste negative Differenz weist das erste Beratungsgespräch auf (-0,6). Das zweite und das dritte Beratungsgespräch haben einen negativen Kurzzeit-Effekt von -0,3 und -0,1.

3.5.4 SKALA 3 – POSITIVE STIMMUNG

31: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 3 Positive Stimmung

In der Skala 3 „Positive Stimmung“ liegen die Skalenwerte zwischen 0,6 und 2,8. Den höchsten Wert erzielte der Klient in der Vormessung des dritten Beratungsgesprächs.

In diesem Diagramm fällt der deutlich negative Kurzzeit-Effekt der dritten Beratung auf (-2,2). Auch das erste Beratungsgespräch verzeichnet einen negativen Kurzzeit-Effekt (-0,2), der jedoch deutlich milder ausfällt. Das zweite Beratungsgespräch weist einen positiven Kurzzeit-Effekt von +0,2 auf (Siehe Abbildung 31: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 3 Positive Stimmung).

3.5.5 SKALA 4 – NEGATIVE STIMMUNG

32: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 4 Negative Stimmung

Wie in Abbildung 33: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 5 Kontaktvermögen dargestellt, bewegen sich die Skalenwerte des Klienten während der Interventionsphase in der Skala 4 „Negative Stimmung“ zwischen 2,8 und 3,9.

Der Klient hat nach dem ersten und dem letzten Beratungsgespräch tiefere Skalenwerte als jeweils vorher (-0,8 und -1,1). Die zweite Beratung hingegen schliesst mit einem positiven Kurzzeit-Effekt von +0,4 ab.

3.5.6 SKALA 5 – KONTAKTVERMÖGEN

33: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 5 Kontaktvermögen

Die Skalenwerte in der Skala 5 „Kontaktvermögen“ liegen zwischen 2,3 und 2,8.

Beim ersten Beratungsgespräch sind die Skalenwerte vor und nach der Beratung genau gleich hoch. Das zweite und das letzte Beratungsgespräch schliessen mit einem positiven Kurzzeit-Effekt von +0,2 bzw. +0,3 ab (Siehe Abbildung 33: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 5 Kontaktvermögen).

3.5.7 SKALA 6 – ZUGEHÖRIGKEITSGEFÜHL

34: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 6 Zugehörigkeitsgefühl

In Abbildung 34: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 6 Zugehörigkeitsgefühl bewegen sich die Werte der Skala 6 „Zugehörigkeitsgefühl“ zwischen 1,4 und 3,4. Es fällt vor allem die letzte Messung in der Interventionsphase auf, welche im Bezug zu den anderen Skalenwerten deutlich tiefer liegt (-2,0).

Bei der ersten Beratung sind die Skalenwerte vor bzw. nach dem Beratungsgespräch genau gleich hoch. Ein positiver Kurzzeit-Effekt von +0,2 ist beim zweiten Beratungsgespräch zu erkennen.

3.6 Fazit Mittelzeit- und Kurzzeit-Effekt

In diesem Kapitel soll ein zusammenfassendes Fazit gezogen werden. Die allgemeinen Mittelzeit- und Kurzzeit-Effekte werden mit Hilfe von zwei Balkendiagrammen dargestellt. Im ersten Diagramm 35: Mittelzeit-Effekt zeigt der blaue Balken den Durchschnittsskalenwert der Baseline, der rote Balken den Durchschnittsskalenwert der Interventionsphase und der grüne Balken den Durchschnittsskalenwert der Postphase auf.

Im zweiten Diagramm 36: Allgemeiner Kurzzeit-Effekt wird die Interventionsphase noch genauer angeschaut, damit der Kurzzeit-Effekt von jeweils vor (dunkelroter Balken) dem Beratungsgespräch zu nach dem Gespräch (hellrotem Balken) ersichtlich wird.

35: Mittelzeit-Effekt

Das Diagramm 35: Mittelzeit-Effekt zeigt auf, dass die Durchschnittsskalenwerte von der Baseline (3,0) über die Interventionsphase (2,8) bis zur Postphase (2,7) leicht abnehmen. Das heisst, dass von einem negativen Mittelzeit-Effekt von -0,3 ausgegangen werden muss.

36: Allgemeiner Kurzzeit-Effekt

Im Diagramm 36: Allgemeiner Kurzzeit-Effekt ist der Kurzzeit-Effekt der Beratungsgespräche in der Interventionsphase genauer aufgezeigt. Vor den Beratungsgesprächen betrug der Durchschnittsskalenwert des Klienten jeweils 3,0 und nachher 2,6. Somit ist ein negativer Kurzzeit-Effekt von -0,4 festzustellen.

4 DISKUSSION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE

4.1 Beantwortungen der Fragestellung

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet wie folgt:

- Verbessert sich die Lebensqualität eines von der Friedreich-Ataxie betroffenen Menschen durch die von uns durchgeführten Beratungsgespräche?

Wie den beiden Balkendiagrammen im Ergebnisteil 3.6 Fazit Mittelzeit- und Kurzzeit-Effekt und deren Beschrieben entnommen werden kann, hat sich die Lebensqualität durch unsere Beratungsgespräche nicht verbessert. Die Hypothese „Durch die von uns durchgeführten Beratungsgespräche verbessert sich die Lebensqualität des von der Friedreich-Ataxie betroffenen Menschen“ muss deshalb in diesem Fall verneint werden.

Auf dem Diagramm 35: Mittelzeit-Effekt ist zu erkennen, dass die Durchschnittsskalenwerte der Baseline höher sind als jene der Postphase. Der Mittelzeit-Effekt fällt demzufolge negativ aus. Dies bedeutet, dass sich die gemessene Lebensqualität des Klienten von der Baseline zur Interventionsphase sowie von der Interventionsphase zur Postphase leicht verschlechtert hat.

Auch der Kurzzeit-Effekt über alle drei Beratungen gesehen fällt negativ aus. Aus dem Diagramm 36: Allgemeiner Kurzzeit-Effekt kann herausgelesen werden, dass sich der Durchschnittsskalenwert des Klienten nach den Gesprächen im Vergleich zu vorher leicht verschlechtert hat. Dies bedeutet, dass die gemessene Lebensqualität direkt nach den Beratungen im Vergleich zu jener vorher leicht gesunken ist.

Folgende Hypothesen stellen mögliche Erklärungen dar, weshalb sich die Lebensqualität des Klienten nicht verbessert hat:

- Die sinkenden Werte könnten auch aufgrund von äusseren Störfaktoren zustande gekommen sein. Beim durchgeführten ABA-Plan ist die interne Validität nämlich tiefer, als dies bei einem ABAB-Plan der Fall gewesen wäre.
- Da bereits vor den Messungen der Baseline Gespräche mit dem Klienten über den Entscheid, Beratungsgespräche durchzuführen, stattgefunden haben, ist es wahrscheinlich, dass die Baseline bereits vor den Interventionen durch die Erstgespräche beeinflusst wurde. Durch die Erstgespräche könnte der Klient positive Erwartungen an die Beratungen verspürt haben.

Da die Erwartungshaltung meist mit ersten Besserungen einhergeht, könnte die Baseline bereits höhere Werte erzielt haben, als dies ohne die Erwartungshaltung der Fall gewesen wäre. Dies könnte eine Verbesserung der Werte in der Interventions- und der Postphase erschwert haben.

- Es wurden lediglich drei Beratungsgespräche durchgeführt. Dies sind sehr wenige. Es ist möglich, dass sich die Lebensqualität erst nach weiteren Beratungsgesprächen verbessert hätte.
- Durch die Beratungsgespräche wurde der Klient mit dem Thema Friedreich-Ataxie konfrontiert. Die Auseinandersetzung mit seiner aktuellen Lebenssituation wurde angeregt. Vor den Gesprächen verdrängte der Klient möglicherweise seine Gedanken rund um die Krankheit stärker als danach. Die Tatsache des Betroffenseins von der Friedreich-Ataxie wurde ihm bewusster und dadurch gelang es ihm weniger gut, seine Gedanken zu verdrängen.
- Die Beraterinnen haben während dem Psychomotorikstudium das Modul „Beratung und Kommunikation“ besucht. Sie haben jedoch keine Psychotherapeutenausbildung oder sonstige Zusatzausbildungen im Bereich der Beratung und der Arbeit mit chronisch kranken Menschen absolviert. Aufgrund dessen stiessen sie bei den Beratungssequenzen teilweise an die eigenen Wissens- und Handlungsgrenzen, was ebenfalls einen Grund für die vorliegenden Ergebnisse sein könnte.

Im Folgenden werden drei auffallende Diagramme des Ergebnisteils diskutiert:

Das nebenstehende Diagramm zeigt den Überblick der Resultate der Skala „Positive Stimmung“ über die gesamte Messperiode. Zwischen der 11. und 12. Messung ist eine grosse Schwankung zu erkennen. Die 11. Messung war jene direkt vor der letzten Beratung. Zu diesem Zeitpunkt wurde die positive Stimmung deutlich höher eingestuft, als dies bei der Messung direkt nach der letzten Beratung der Fall war.

12: Gesamtverlauf Positive Stimmung

Der Klient äusserte am Ende der dritten Beratung, dass er es schade fände, dass dieses Gespräch bereits das

letzte sei. Daraufhin vereinbarten die Beraterinnen mit dem Klienten ein Datum für ein gemeinsames Nachtreffen.

Eine Hypothese besteht darin, dass diese deutliche Senkung des Wertes aufgrund der Bewusstheit, dass die dritte Beratung bereits das letzte Beratungsgespräch darstellte, zustande kam.

In der Postphase ist ein leichter Aufwärtstrend ersichtlich. Die Hypothese der Beraterinnen zu diesem Sachverhalt liegt darin, dass der Klient sich in der Postphase wieder weniger mit seiner Krankheit konfrontiert sah.

Das nebenstehende Diagramm zeigt einen Überblick über die Resultate der Skala „Zugehörigkeitsgefühl“ über die gesamte Messperiode. Wie bereits beim Diagramm der Skala „Positive Stimmung“ liegt auch bei diesem Diagramm die grösste Schwankung zwischen der Vor- und Nachmessung der letzten Beratung. Bei der Nachmessung wurde ein deutlich tieferer Wert des Zugehörigkeitsgefühls gemessen als bei der Vormessung.

18: Gesamtverlauf Zugehörigkeitsgefühl

Die Beraterinnen kamen aufgrund der Äusserung des Klienten, dass es spannend wäre, die Beratungen weiter zu führen, zur folgenden möglichen Hypothese: Der Klient konnte den Beraterinnen viel Vertrauen entgegenbringen. Diese vertrauensvolle Atmosphäre führte zu einem relativ hohen Zugehörigkeitsgefühl. Durch das Bewusstwerden der baldigen Auflösung dieser Dreierkonstellation nach der letzten Beratung könnten die Werte des Zugehörigkeitsgefühls stark gesunken sein.

Beim Diagramm 21: Gesamtverlauf der Befindlichkeit des Klienten fällt auf, dass die Befindlichkeit des Klienten während der Baseline und der Postphase relativ stabil ist. Während der Interventionsphase sind aber leichte Schwankungen erkennbar.

21: Gesamtverlauf der Befindlichkeit des Klienten

Eine Hypothese der Beraterinnen zu diesen Schwankungen während der Interventionsphase lautet wie folgt: Während der Interventionsphase wurde der Klient mit seiner Krankheit konfrontiert, dies führte zu

unausgeglicheneren emotionalen Stimmungen und dies wiederum zu instabileren Befindlichkeitszuständen des Klienten.

4.2 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Den Einsatz von Impact-Techniken bei den drei Beratungsgesprächen hat sich sehr bewährt. Den Beraterinnen hat es grosse Freude bereitet, durch diverse Materialien eine abwechslungsreiche Beratung zu ermöglichen. Auch der Klient hatte an den verschiedenen Impact-Techniken viel Spass und erwähnte dies bei der Feedbackrunde gleich mehrere Male positiv. Aufgrund dieser Erfahrungen sind die Autorinnen dieser Arbeit der Meinung, dass die Impact-Techniken auch mit Kindern in der Psychomotoriktherapie verwendet werden könnten, um bleibende Eindrücke zu hinterlassen. Speziell Kinder sprechen bekanntlich auf farbige Materialien oft mit grossem Interesse an. Aber auch in Gesprächen mit älteren Schulkindern oder in Eltern-, Umfeld- und Lehrerberatungen stellen die Impact-Techniken ein geeignetes Instrument dar, um die Beratungssituation aufzufrischen.

In den Beratungsgesprächen haben die Autorinnen der Arbeit viele gute Erfahrungen mit der lösungs- und ressourcenorientierten Beratungsmethode gemacht. Auch der Klient äusserte mehrmals positive Rückmeldungen dazu. Durch die verschiedenen Fragetechniken lernte er neue Facetten an sich kennen, was er sehr interessant fand. Die Beraterinnen sind aufgrund dieser Erfahrung der Ansicht, dass die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung eine geeignete Methode ist, um Eltern, Lehrpersonen oder andere Bezugspersonen der Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen, in schwierigen Situationen zu beraten. Aber auch bei Kindern im klassischen Psychomotoriksetting machen Ansätze der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung durchaus Sinn, wenn diese an das Entwicklungsalter der Kinder angepasst werden.

Die Auseinandersetzung mit der Erwartungshaltung, die beim Klienten vor Beginn der Beratungsgespräche ausgelöst wurde, hat den Beraterinnen deren Bedeutsamkeit und Wirksamkeit aufgezeigt. Auch in der Psychomotoriktherapie im klassischen Setting spielen Erwartungshaltungen an die Wirksamkeit der Therapie und der Beratung der Eltern, anderer Bezugspersonen, Lehrpersonen wie auch der Kinder selbst eine grosse und wirkungsvolle Rolle.

5 KRITISCHE REFLEXION

5.1 Methodenkritik

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen dieser Arbeit einem kritischen Blick unterzogen. Zuerst geht es um das allgemeine methodische Vorgehen, später wird der Forschungsplan genauer unter die Lupe genommen, nachfolgend wird die Baseline reflektiert und zum Schluss folgt eine Bemerkung zum Protokollieren.

5.1.1 METHODISCHES VORGEHEN IM ALLGEMEINEN

Da diese Arbeit eine Einzelfallanalyse darstellt und die Untersuchungseinheit also lediglich aus einer Person besteht, können die Ergebnisse nicht reproduziert oder auf andere Personen übertragen werden. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen wurden lediglich drei Beratungen und 18 Messungen durchgeführt. Auch aufgrund dieser notwendigen Einschränkungen sind wissenschaftlich generalisierte Aussagen nicht möglich.

5.1.2 AUSWAHL EINES FORSCHUNGSPLANS

Beim durchgeführten ABA-Plan ist die interne Validität tiefer, als dies bei einem ABAB-Plan der Fall gewesen wäre. Beim ABAB-Plan könnte durch die zweite B-Phase das Ergebnis der ersten Interventionsphase bestätigt werden. Aufgrund mangelnder zeitlichen Ressourcen wurde jedoch auf diesen Plan zugunsten eines ABA-Plans verzichtet.

5.1.3 ABA-PLAN

Der ABA-Plan stellt einen Forschungs- und keinen Therapieplan dar. An diesem ABA-Plan werden zwei Punkte kritisiert:

1. die aufgrund der internen Validität gewünschte Effektzurücknahme in der zweiten A-Phase.
2. der unbehandelte Abbruch nach der zweiten A-Phase im ABA-Versuchsplan.

Bei einer Effektzurücknahme, wie im Punkt 1 beschrieben, könnte die Variable Lebensqualität bei ausbleibender Intervention wieder das Niveau der Baseline annehmen. Im therapeutischen Kontext

kann dies jedoch nicht gewünscht sein. Der unbehandelte Abbruch, wie im Punkt 2, stellt ebenso ein ethisches Problem dar.

Deshalb ist es wichtig, dass zwischen Forschungs- und Therapieplänen unterschieden wird. Der unbehandelte Abbruch verliert an Bedeutung, wenn dem Klienten Fortsetzungsmöglichkeiten geboten werden. Wir haben dem Klienten Adressen von Psychologen gegeben, an die er sich wenden kann. Zudem sind wir für ihn weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar.

5.1.4 BASELINE

In dieser Bachelor-Arbeit ist die Baseline nicht ganz unbeeinflusst, da vor der Erhebung bereits Gespräche stattfanden, in denen es darum ging, ob eine Beratung stattfinden wird. Diese Gespräche könnten die Werte aufgrund der erweckten Erwartungshaltung des Klienten bereits beeinflusst haben. Auch Bamberger schreibt den Besserungserwartungen bereits aufgrund des Entscheides, Beratung in Anspruch zu nehmen, viel Bedeutung zu. Er sieht diese Entscheidung in Verbindung mit den Erwartungen als ersten Schritt der Verbesserung und Beginn einer Loslösung sowie einer Zunahme an Selbstkontrolle. Die Erwartungshaltung induziert über die selbsterfüllende Prophezeiung meist erste tatsächliche Verbesserungen (Bamberger, 2010).

5.1.5 SIGNIFIKANZ

Die Autorinnen dieser Arbeit haben darauf verzichtet, die Signifikanzen der Mittel- und Kurzzeit-Effekte auszurechnen. Die ermittelten Effekten sind in absoluten Zahlen angegeben. Bei grösseren zeitlichen Ressourcen für die vorliegende Bachelorarbeit wäre es interessant gewesen, ob die Effekte signifikant sind.

5.1.6 PROTOKOLL

Aufgrund des Wunsches des Klienten, eine angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre gewährleisten zu können, wurden die Beratungsgespräche lediglich protokolliert. Durch das Führen des Protokolls kommt es vor, dass bereits subjektive Gewichtungen der Aussagen des Klienten vorgenommen werden. Bei einer Transkription würde dies nicht geschehen.

5.2 Arbeitsprozess

Für uns war schnell klar, dass wir ein Projekt mit Menschen in anderen Lebenssituationen als der Schule durchführen wollen. Durch einen Freund, der von der Friedreich-Ataxie betroffen ist, sind wir auf die Idee gekommen, unsere Arbeit über ihn zu schreiben. In Absprache mit ihm sind wir zum Schluss gekommen, Beratungsgespräche mit ihm durchzuführen.

Es ist uns während den Gesprächen gut gelungen, uns auf ihn einzulassen und eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm einzugehen. Bezüglich des Fachwissens über die Auseinandersetzung mit der degenerativen Krankheit sind wir teilweise an Grenzen gestossen.

Bei der Auswertung der Daten benötigten wir viel Geduld und Ausdauer, da es für uns eine technische Herausforderung darstellte. Da die Ergebnisse nicht unseren Wunschvorstellungen entsprachen, waren wir zu Beginn etwas verunsichert. Zuerst fühlten wir uns dazu gedrängt, die Ergebnisse dennoch positiv darzustellen. Bald gewannen wir aber die Erkenntnis, dass es sinnvoller ist, die Ergebnisse transparent aufzuzeigen. Durch die transparente Analyse sahen wir ein, welche Gründe es für die negativen Resultate geben könnte. Dies zeigt uns Verbesserungsmöglichkeiten weiterer Beratungen auf.

Durch die durchgeführten Beratungsgespräche konnten wir Erfahrungen sammeln, die uns mehr Sicherheit für zukünftige Elterngespräche im klassischen Psychomotoriksetting sowie in weiteren Beratungen gewinnen liessen.

Auch der Einsatz der Impact-Techniken hat sich gelohnt und veranlasst uns dazu, diese in der weiteren therapeutischen Arbeit mutig einzusetzen.

5.3 Zusammenarbeit

Unsere Arbeit war geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Geduld und Akzeptanz. Es gelang uns mit wenigen Ausnahmen speditiv und konzentriert zu arbeiten. Während den Beratungen haben wir aufgrund der wechselseitigen Protokollführung sehr nahe zusammengearbeitet, was gut gelang.

Unsere unterschiedliche Angehensweisen ans Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten verlangten genaue Absprachen für das weitere Vorgehen. Wir mussten einen Mittelweg finden zwischen sehr enger Zusammenarbeit und getrenntem Schreiben.

Der gefundene Mittelweg brauchte viel Energie, stellte sich jedoch als bereichernd dar. Nun können wir beide mit gutem Gewissen hinter der ganzen Arbeit stehen, da wir alle geschriebenen Einzelteile gemeinsam detailliert überarbeitet haben.

6 AUSBLICK

Die untenstehende Aufzählung zeigt einige Fortsetzungsmöglichkeiten dieser Bachelor-Arbeit auf.

- Die Autorinnen dieser Arbeit stellen im Ergebnisteil die Resultate der einzelnen Skalen in einem Überblick über die gesamte Messperiode dar. Zudem machen sie einen Vergleich mit der Normgruppe und ermitteln die Mittelzeit- und Kurzzeit-Effekte. Es wäre spannend in einem Folgeprojekt Langzeiteffekte zu ermitteln. Auch interessant wäre der Einsatz eines ABAB-Plans (siehe Kapitel 5.1.3).
- Da diese vorliegende Arbeit nur aus einer Stichprobe besteht, könnte die Stichprobe bei einer weiterführenden Arbeit vergrößert werden. Zudem könnte eine Kontrollgruppe eingeführt werden, bei der keine Beratungsgespräche durchgeführt würden. Somit wäre ein Vergleich zwischen der Klientengruppe mit Beratungen und der Kontrollgruppe ohne Beratungen möglich.
- Anstelle der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung könnten auch andere Beratungsmethoden angewendet werden, wie beispielsweise die systemische Beratung oder die klientenzentrierte Beratung. Ein Vergleich der Wirksamkeit der unterschiedlichen Beratungsmethoden wäre interessant.
- Erstrebenswert wären im Allgemeinen Arbeiten, bei denen die psychomotorischen Fähigkeiten in anderen Settings als der Schule ihren Einsatz finden, zum Beispiel in der Arbeit mit chronisch kranken Menschen oder in Alters- und Pflegeheimen, etc.

7 QUELLEN

7.1 Literaturverzeichnis

- Alder, J. et al. (2011). *Initiative „Psychologische Arbeit mit chronisch körperlich Kranken“*.
Positionspapier. Zugriff am 16.12.2015 unter
<http://www.chronischkrank.ch/files/Positionspapier-Psychologische-Arbeit-mit-chronisch-koerperlich-Kranken.pdf>
- Bamberger, G. (2010). *Lösungsorientierte Beratung*. (4.vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim:
Beltz.
- Beaulieu, D. (2011). *Impact-Techniken für die Psychotherapie* (5. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Bertolino, B., Kiener, M. & Patterson, R. (2010). *Therapietools. Lösungs- und ressourcenorientierte
Therapie* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Corbin, J., Strauss, A. (2010). *Weiterleben lernen. Verlauf und Bewältigung chronischer Krankheit*. (3.
überarb. Aufl.). Bern: Huber.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3. Überarb. und erw. Aufl.). München:
Reinhardt.
- Heggdal, K. (2012). *Bodyknowledging. Körpererkenntnis zur Förderung von Krankheitsbewältigung,
Wohlbefinden und Gesundheit* (Aanderud, K.). (1. Aufl.). Bern: Huber. (Original erschienen
2008: Kroppskunnskaping. Pasienter som ekspert i helsefremmende prosesser)
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im
Studium*. Wien: Huter & Roth KG.
- Hussy W., Schreier M. & Echterhoff G. (2010). *Forschungsmethoden in Psychologie und
Sozialwissenschaften* (1. Aufl.). Berlin: Springer. S. 139-146.
- Kaakinen, P., Kyngäs, H. & Kääriäinen, M. (2013). Predictors of good-quality counselling from the
perspective of hospitalised chronically ill adults. *Journal of Clinical Nursing*, 22, 2704-2713.
- Psychomotorik Schweiz. (n.d.). Was ist Psychomotorik? Verbandswebseite. Zugriff am 02.01.2016
unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>
- Schweizerische Muskelgesellschaft (2011). *Friedreich-Ataxie* (1. Aufl.). Broschüre. Zugriff am
25.10.2015 unter
http://muskelgesellschaft.ch/downloads/publikationen/01_FA_3.Aufl_2011_web.pdf
- Siegrist, J., Broer, M., Junge, A. (1996). *PLC. Profil der Lebensqualität chronisch Kranker*. Göttingen:

Beltz Test GmbH

Simon, E. et al. (2008). *Evaluation of quality of life and description of the sociodemographic state in adolescent and young adult patients with phenylketonuria (PKU)*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 27.01.2016 unter

<http://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7525-6-25>

Funke, J., Bierhoff, H. & Döring, N. (2014). *Dorsch. Lexikon der Psychologie* (17. überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.

7.2 Abbildungsverzeichnis

1: ABA-Forschungsplan mit hypothetischen Werten.....	10
2: Kurz- und Mittelzeit-Effekte	11
3: Bewertung ausgewählter Messinstrumente	14
4: Übersicht über die sechs Skalen und 40 Items des PLCs zugeordnet zu den drei Dimensionen.....	16
5: Prozessmodell der Körpererkenntnis (Heggdal, 2012)	27
6: Übersicht der Inhalte der drei Beratungsgespräche.....	44
7: Kriterien zur Analyse der Daten	46
8: Gesamtverlauf Physisches Leistungsvermögen (Skala 1).....	47
9: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 1 Physisches Leistungsvermögen	47
10: Gesamtverlauf Genuss- und Entspannungsfähigkeit (Skala 2).....	48
11: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 2 Genuss- und Entspannungsfähigkeit.....	48
12: Gesamtverlauf Positive Stimmung (Skala 3).....	48
13: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 3 Positive Stimmung	48
14: Gesamtverlauf Negative Stimmung (Skala 4)	49
15: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 4 Negative Stimmung.....	49
16: Gesamtverlauf Kontaktvermögen (Skala 5).....	49
17: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 5 Kontaktvermögen	49
18: Gesamtverlauf Zugehörigkeitsgefühl (Skala 6)	50
19: Werte zum Gesamtverlauf der Skala 6 Zugehörigkeitsgefühl.....	50
20: Kriterien zur Analyse der Befindlichkeit des Klienten.....	51
21: Gesamtverlauf der Befindlichkeit des Klienten	52
22: Werte zum Gesamtverlauf der Befindlichkeit des Klienten	52
23: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Baseline	53
24: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Interventionsphase.....	54
25: Vergleich der t-Werte des Klienten von vor dem Gespräch zu nach dem Gespräch in den einzelnen Skalen 1-6	54
26: Durchschnitts-t-Werte des Klienten während der Postphase	55
27: Mittelzeit-Effekte in den einzelnen Skalen.....	55
28: Kurzzeit-Effekte in den einzelnen Skalen.....	56
29: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 1 Physisches Leistungsvermögen.....	57

30: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 2 Genuss- und Entspannungsfähigkeit	57
31: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 3 Positive Stimmung	58
32: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 4 Negative Stimmung	58
33: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 5 Kontaktvermögen	59
34: Kurzzeit-Effekte über die drei Beratungsgespräche in der Skala 6 Zugehörigkeitsgefühl	59
35: Mittelzeit-Effekt	60
36: Allgemeiner Kurzzeit-Effekt	60
37: Tabelle mit den genauen Angaben zu den Kriterien der Instrumente	Erreur ! Signet non défini.
38: Zeitplan für den Klienten bezüglich dem Ausfüllen des Fragebogens	Erreur ! Signet non défini.

I. ANHANG

A. Gesprächsvorbereitungen

1. Vorbereitung der 1. Beratung

Vorbereitung 1. Beratungsgespräch

- ⇒ Protokoll: Wechselseitige Führung
- ⇒ Offener Verlauf => Du kannst mit deinen Schwierigkeiten kommen
- ⇒ Du erzählst nur das, was du möchtest erzählen (auch wenn wir direkt nachfragen!)
- ⇒ Sofort sagen, wenn dir etwas nicht passt / du etwas nicht verstehst / etc.

Einstieg:

- Aufbruchstimmung => Zusatzblatt (wird danach gemeinsam besprochen)
 - ⇒ Problembezogen / Belastungsbezogen in Gespräch einsteigen (*1. Phase: Synchronisation / „Problemanalyse“*)
 - ⇒ Ressourcenfokussierung (*2. Phase Lösungsvision*)
 - ⇒ Lösungsvereinbarung / Zielsetzung (*3. Phase Lösungsverschreibung*)
- evtl. Zusatzblatt Geschichte („Held der eigenen Geschichte“)

Hauptteil:

Impact-Techniken:

- 100.- Schein / Weisses Blatt mit positiven Eigenschaften (zerknüllen, Eigenschaften immer noch da)
- 5 Franken-Stück
- Weisses, glattes Papier so verformen, wie man sich bei Diagnose gefühlt hat / und jetzt
- Neutraler Stuhl mit Zettel => neue realistische Perspektive gewinnen
- Co-Berater => Einnahme der Aussenperspektive
- Tetrapackung
- Plastikbecher (mit Löchern, zum Anschreiben)
- Karton
- Knete
- Reife-Skala 1-10
- Schwamm
- Wahrheitsstuhl und Stuhl der Imagination
- Couvert: Stuhl vor bzw. nach der Diagnose

Arbeitsblätter bzw. andere Übungen:

- Fäden des sozialen Netzes
- Lobgesang auf mich selbst (Person, die glücklich und erfolgreich erscheint)
- Entspannen
- Was ist hier los? Inseln im Alltag
- Die Bücher die das Leben schreibt

Abschluss:

- Wie war die Beratung für dich? Verbesserungsvorschläge?
- Wir sagen, wie er auf uns gewirkt hat & was uns gefallen hat... (Komplimente)
- Zusatzblatt „Brücken bauen“ mitgeben

2. Vorbereitung der 2. Beratung

Vorbereitung 2. Beratungsgespräch

- ⇒ Problembezogen / Belastungsbezogen in Gespräch einsteigen (1. Phase Synchronisation / „Problemanalyse“)
- ⇒ Lösung evaluieren (5. Phase Lösungsevaluation)
- ⇒ Ressourcenfokussierung (2. Phase Lösungsvision)
- ⇒ Lösungsvereinbarung / Zielsetzung (3. Phase Lösungsverschreibung)

Einstieg:

Der Klient bringt folgendes mit:

- Vorstellungen zur Öffentlichkeitsarbeit
- Arbeitsblatt „Brücken bauen“

Die Beratenden geben dem Klienten die Möglichkeit über ein aktuelles Ereignis der letzten Woche zu erzählen. Falls nichts vorgefallen ist, kann der Klient über das Arbeitsblatt „Brücken bauen“ erzählen.

Hauptteil:

(...) = bereits durchgeführt

Einer der drei Punkte könnte aufgegriffen werden:

- Es wird ein aktuelles Thema bearbeitet
- Etwas vom Arbeitsblatt „Brücken bauen“ wird aufgegriffen und vertieft
- Sonst wird das Arbeitsblatt „Entspannen“ durchgeführt
- Prioritäten setzen mit Becher Impact-Technik

Impact-Techniken:

- (5 Franken-Stück)
- Weisses, glattes Papier so verformen, wie man sich bei Diagnose gefühlt hat / und jetzt
- (Neutraler Stuhl mit Zettel => neue realistische Perspektive gewinnen)
- Plastikbecher (zum Anschreiben => Prioritäten setzen)
- Plastikbecher (mit Löchern)
- Karton
- Tetrapackung
- Co-Berater => Einnahme der Aussenperspektive
- (Knete)
- (Reife-Skala 1-10)
- Schwamm
- Wahrheitsstuhl und Stuhl der Imagination
- Couvert: Stuhl vor bzw. nach Diagnose
- 100.- Schein
- Weisses Blatt mit positiven Eigenschaften (zerknüllen, Eigenschaften immer noch da)

Arbeitsblätter bzw. andere Übungen:

- Fäden des sozialen Netzes
- Lobgesang auf mich selbst (Person, die glücklich und erfolgreich erscheint)
- Die Bücher, die das Leben schreibt
- Was ist hier los? Inseln im Alltag

Nicht vergessen:

- Ausnahme-Fragen
- Skalierungsfragen: 0 – 100% oder Skala von 1 – 10 => Wie stark belastend ist das Problem?

Abschluss:

- Wie war die Beratung für dich? Verbesserungsvorschläge?
- Wir sagen, wie er auf uns gewirkt hat & was uns gefallen hat... (Komplimente)
- Zusatzblatt „Was ist hier los? Inseln im Alltag verlängern“

3. Vorbereitung der 3. Beratung

Vorbereitung 3. Beratungsgespräch

- ⇒ Kontaktaufnahme mit dem Klienten (1. Phase: Synchronisation)
- ⇒ Ressourcenfokussierung (2. Phase Lösungsvision)
- ⇒ Lösungsevaluation der drei Beratungsgespräche (6. Phase Lösungsevaluation)
- ⇒ Beratung beenden: Beratungsbeziehungsabbau und Information über freiwilliges Nachgespräch (6. Phase Lösungssicherung)

Einstieg:

- Fragebogen ausgefüllt?
- Der Klient bringt folgendes mit:
 - Arbeitsblatt „Was ist hier los“
- Die Beratenden geben dem Klienten die Möglichkeit über ein aktuelles Ereignis der letzten Woche zu erzählen. Falls nichts vorgefallen ist, kann der Klient über das Arbeitsblatt „Was ist los“ erzählen.

Hauptteil:

(...) = bereits durchgeführt

Einer der drei Punkte könnte aufgegriffen werden:

- Aktuelles Thema
- Arbeitsblatt „Was ist los“
- Arbeitsblatt „Entspannen“
- Prioritäten setzen mit Becher Impact-Technik

Impact-Techniken:

- Plastikbecher zum Anschreiben => Prioritäten setzen
- Plastikbecher mit Löchern
- Schwamm
- Karton
- 100.- Schein
- Tetrapackung

Arbeitsblätter bzw. andere Übungen:

- Lobgesang auf mich selbst (Person, die glücklich und erfolgreich erscheint)
- Die Bücher, die das Leben schreibt

- Ausnahme-Fragen
- Skalierungsfragen: 0 – 100% oder Skala von 1 – 10 => Wie stark belastend ist das Problem?

Abschluss:

- Wie war die heutige Beratung für dich?
- Wir sagen, wie er auf uns gewirkt hat & was uns gefallen hat
- Eventuelles Nachtreffen thematisieren (DO 29.10.?)
- Allgemeines Feedback über alle drei Beratungsgespräche hinweg (gegenseitig)
- Fragebögen: heute Abend ausfüllen + die nächsten drei Wochen Plan einhalten

B. Gesprächsprotokolle

1. Protokoll der 1. Beratung

Protokoll 1. Beratungsgespräch

Datum:	22.9.15
Ort:	In einem privaten Raum in Bern
Zeit:	17:40 Uhr- 18:40 Uhr

Einstieg:

1. Phase Synchronisation:

- Die Beratenden informieren den Klienten über die wechselseitige Protokollführung, den Ablauf und die wichtigsten Vereinbarungen (Der Klient entscheidet, wie viel er erzählt und meldet sich, wenn ihm etwas nicht passt oder wenn er etwas nicht versteht).

Hauptteil:

1. Phase Synchronisation:

- Zu Beginn beantwortet der Klient schriftlich drei Fragen über seine Erwartungshaltung (siehe Übung 9, Aufbruchstimmung).
 - Was erwartest du von dieser Beratung?
„Ich erwarte einen spannenden Einblick in die Tätigkeit der Beratenden zu gewinnen.“
 - Was erwartest du von den Beratenden?
„Eine gute und entspannte Zusammenarbeit ist erwünscht und die Arbeit sollte ernst genommen werden.“
 - Was kannst du machen, wenn dir der Verlauf der Beratung nicht entspricht?
„Ich werde in diesem Fall sicherlich das Gespräch suchen.“
- Die Frage, ob ihn momentan ein konkretes Thema beschäftigt, verneint er.
- Der Klient erzählt, dass er in den letzten 2,5 Jahren gelernt hat, über die Friedreich-Ataxie zu sprechen und dies tut ihm gut. Kurz nach der Diagnose erzählte er kaum jemandem von seiner Krankheit, da er diese verdrängte.
- Er äussert, dass ihn Blicke und Kommentare von Fremden betreffend seiner Gangart stören. Zum Beispiel wurde er wütend, als ihm am Bahnhof jemand zuschrie, dass er doch normal gehen solle.

2. Phase Lösungsvision:

Die Beratenden stellen ihm daraufhin die Frage, wie reif er diese Person auf einer Skala von 1-10 einschätzt. Er antwortet: „4-5“. Die Beratenden veranschaulichen ihm, dass diese Einschätzung auch bezüglich der Bedeutsamkeit der Aussage stehen kann. In Zukunft möchte er sich in ähnlichen Situationen diese Skala vergegenwärtigen (Vgl. Impact-Technik 1 im Ergebnisteil).

- Eine weitere Aussage war, dass er beim Gehen im Dunkeln grosse Schwierigkeiten hat. Er redet sich ein: „Du muesch das chönne, due nid so blöd.“ Diese Aussage schreiben die Beratenden auf ein Blatt Papier und wenden die Technik des neutralen Stuhls an. Aus der neuen Perspektive sieht der Klient ein, dass diese Aussage selbstkritisch ist (Vgl. Impact-Technik 2 im Ergebnisteil).
- Zusätzlich wenden die Beratenden die Technik des Co-Beraters an. Aus Sicht des Co-Beraters würde der Klient dem Betroffenen bewusst machen, dass er es so gut macht, wie er kann (Vgl. Impact-Technik 3 im Ergebnisteil).

- Der Klient teilt den Beratenden mit, dass er weiss, wie er denken / handeln sollte. Die Umsetzung bereitet ihm jedoch Schwierigkeiten, da er seine Gedanken noch zu wenig steuern kann.
- Aufgrund dieser Thematik wird eine weitere Impact-Technik mit Knete angewendet (Vgl. Impact-Technik 4 im Ergebnisteil). Mit der blauen Kugel stellt der Klient seine Seele dar. An diese Kugel heftet er drei kleinere. Mit Hilfe dieser Technik kann er zentrale Erwartungen an sich selbst benennen, die ihn beschäftigen: Orange, die grösste der drei Kugeln steht für „möglichst normal sein“, pink für „möglichst wenig Selbstkritik ausüben“ und die kleinste violette Kugel für „möglichst selbständig sein“. Die Beratenden heben zum Schluss hervor, dass diese drei Erwartungen nicht den ganzen Platz der blauen Kugel einnehmen.
- Ein Wunsch des Klienten besteht darin, dass die Gesellschaft über die Friedreich-Ataxie aufgeklärt ist. Dies könnte dazu führen, dass Personen keine unpassenden Kommentare zu seiner Gangart machen würden. Mit einem 5.- Stück machen die Beratenden den Klienten darauf aufmerksam, dass nur die Zahl oder der Kopf sichtbar ist, wenn die Münze beispielsweise auf einem Tisch liegt. Den Wunsch „möglichst normal zu sein“ steht für die Zahl. Kopf steht für den Wunsch „die Friedreich-Ataxie bekannt zu machen als betroffener Mensch“. Die Wünsche für Kopf und Zahl stehen in einem Widerspruch zueinander und können deshalb nicht beide gleichzeitig in Erfüllung gehen (Vgl. Impact-Technik 5 im Ergebnisteil).

3. Phase Lösungsverschreibung

- Die Beratenden greifen das Bedürfnis, die Friedreich-Ataxie bekannt zu machen auf und gehen auf eine mögliche schrittweise Planung der Öffentlichkeitsplanung ein. Der Klient wird dazu aufgefordert, Fragen bezüglich der genaueren Ausführung der Öffentlichkeitsarbeit aufzuschreiben. Er notiert sich Folgendes:
 - Alleine oder in Zusammenarbeit?
 - In welchem Rahmen?
 - Wo beginnen?
 - In welchem Zeitraum?

Über die aufgeschriebenen Fragen wird er sich bis zur nächsten Beratung Gedanken machen.

2. Phase Lösungsvision:

- Die Beratenden fordern den Klienten dazu auf, seine Stärken zu nennen. Er zählt Folgendes auf:
 - Er sieht sich als ein „Steh-auf Männchen“
 - Natur: Garten, Spazieren
 - Tiere zu Hause auf dem Hof; z.B. Katze und Hund
 - Freundliche Menschen, Vertraute Menschen; z.B. Freund
 - schneller Zugang zu Menschen finden
 - Fantasie / Tagträumen (dadurch kann er in eine fremde Welt eintauchen und sich entspannen)
 - Er erfindet gerne Geschichten
- Zudem erzählt er uns, dass ihm die Krankheit Positives ermöglicht hat:
- Er schätzt sich reifer ein, als vor der Krankheit.
 - Umschulung wurde möglich (als Schreiner fühlte er sich nicht glücklich)
 - Dank der IV konnte er sich eine Wohnung leisten.

- Aufgrund seiner Stärke des Geschichtenerfindens entschliessen sich die Beraterinnen dazu, das Arbeitsblatt „Held der eigenen Geschichte: sich kreativ verändern“ durchzuführen. Bei dieser Übung geht es um das Flüchten in die Geschichtenwelt, womit der Klient Distanz zur eigenen Geschichte einnehmen kann (Vgl. Übung 13 im Anhang).

Abschluss:

- Der Klient gibt uns folgendes Feedback:
 - Die Beratung empfand er als angenehm und spannend aufgrund der Impact-Techniken.
 - Er freut sich auf die weiteren Beratungen.
- Feedback der Beraterinnen:
 - Der Klient ist offen gegenüber den kreativen Vorgehensweisen
 - Er sieht viel Positives
 - Er nimmt seine positive Entwicklung während des Krankheitsverlaufes wahr
 - Er ist sehr kreativ

3. Phase Lösungsverschreibung

- Die Beratenden entscheiden mit dem Klienten zusammen, dass er bis zur nächsten Beratung das Arbeitsblatt „Brücken bauen“ ausgefüllt mitbringt (Vgl. Übung 16 im Anhang).

2. Protokoll der 2. Beratung

Protokoll 2. Beratungsgespräch

Datum:	01.10.15
Ort:	In einem privaten Raum in Embrach
Zeit:	16:10 Uhr- 17:10 Uhr

Einstieg:

1. Phase Synchronisation

Kontaktaufnahme mit dem Klienten

5. Phase Lösungsevaluation

Der Klient hat sich in der vergangenen Woche Notizen zu folgenden drei Fragen bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit gemacht:

„...“ = Notizen des Klienten; [...] = Ausführung aus dem Beratungsgespräch

1. Wie gehe ich vor?
 - „Ich will Internet und social Networks brauchen, zum verbreiten“ [Ziel ist es, ein Forum zu gestalten, in dem Betroffene sich gegenseitig über ihre Krankheit austauschen können]
 - „Bei einem Professor an der Uniklinik melden“ [Der Klient möchte an Studien teilnehmen um mitzuhelfen, die Forschungen voranzutreiben]
2. In welchem Rahmen soll die Öffentlichkeitsarbeit stattfinden? Wie sieht der zeitliche Umfang aus?
 - „Klein und hobbymässig anfangen. Webseite. Evtl. Hauptberuflich?“ [Der Klient möchte im Januar mit der Erstellung der Webseite starten.]
3. Möchte ich alleine oder in Zusammenarbeit beginnen?
 - „Zu Beginn vermutlich alleine“ [Später kann sich der Klient eine Zusammenarbeit mit einer weiteren Person vorstellen]
4. Welches Zielpublikum möchte ich ansprechen?
 - „Alle Betroffenen und Nichtbetroffenen“

Hauptteil:

5. Phase Lösungsevaluation

Nebst den Notizen zur Öffentlichkeitsarbeit bringt der Klient das Arbeitsblatt „Brücken bauen“ ausgefüllt mit (Vgl. Übung 16 im Anhang). Im Zusammenhang mit diesem Arbeitsblatt erzählt der Klient von verschiedenen Familiensituationen [an dieser Stelle gibt es Inhaltslücken aufgrund der Schweigepflicht]. Bezüglich einer Situation äussert der Klient den Wunsch, dass andere Menschen wüssten, wie sich eine Ataxie anfühlt. Zudem wurde dem Klient durch das Ausfüllen dieses Arbeitsblattes bewusst, wie wichtig ihm die Familie ist [an dieser Stelle gibt es Inhaltslücken aufgrund der Schweigepflicht].

2. Phase Lösungsvision

Ungefähr zwei Monate nach der Diagnosestellung reiste der Klient nach Paris. Nach dem Aufenthalt in Paris gelang es ihm besser, die Krankheit zu akzeptieren und darüber zu sprechen. Die Beraterinnen schreiben den Prozess von der Diagnosestellung bis zum jetzigen Zustand auf:

Phase 1	➔	Phase 2	➔	Phase 3	➔
Diagnosestellung		Flucht nach Paris		Beginn der Akzeptanz	
Der Klient spricht nicht über die Krankheit – Krankheit als Tabu-Thema		Er fragt sich, wieso er der Betroffene ist? [an dieser Stelle gibt es Inhaltslücken aufgrund der Schweigepflicht]		Der Klient spricht mit anderen Menschen über seine Krankheit.	

Diese Darstellung veranschaulicht dem Klienten den Fortschritt, den er im Umgang mit seiner Krankheit bereits gemacht hat. Der Klient befindet sich auf einem guten Weg und kann so weiter machen (dritter Pfeil).

[An dieser Stelle gibt es Inhaltslücken aufgrund der Schweigepflicht]

Da der Klient von der Bedeutsamkeit der Familie spricht, entscheiden sich die Beratenden das Arbeitsblatt „Fäden des sozialen Netzes“ (vgl. AB 29 im Anhang) hervor zu nehmen. Der Klient füllt den Bereich der Familie aus. Bei dieser Aufgabe wurde ihm klar, dass seine Mutter für ihn eine Ressource ist, die ihm einen Zufluchtsort bietet, Kraft gibt und ihn versteht. Die Schwestern zeigen ihm andere Perspektiven auf, bieten ihm Anreize für Neues und äussern Ratschläge.

Des Weiteren erzählt der Klient von einer guten Kollegin in der KV-Ausbildung. Da diese Kollegin von Multiple Sklerose betroffen ist und die beiden somit eine ähnliche Symptomatik aufweisen, spüren sie gegenseitig eine grosse Vertrautheit.

Zudem erwähnt der Klient eine Ansprechperson für betroffene Menschen der Friedreich-Ataxie seines Wohnkantons, die für ihn wichtig ist. Bei ihr hat er jeweils vor den Untersuchungen ein Gespräch. Der Klient hat auch ausserhalb dieser Sitzungen die Möglichkeit sich bei ihr zu melden.

Eine weitere unterstützende Person ist der Partner des Klienten, der häufig das Gespräch mit ihm über die Krankheit sucht, was der Klient sehr schätzt. Dies führt dazu, dass der Klient keine Hemmungen hat, von sich aus über die Krankheit zu erzählen.

Um nochmals auf die prägende Zeit kurz nach der Diagnosestellung zurück zu kommen, wird eine Impact-Technik angewendet (Vgl. Impact-Technik 6 im Ergebnisteil). Der Klient erhält drei A4-Blätter. Das erste Blatt stellt seine Befindlichkeit kurz nach dem Erhalt der Diagnose dar (siehe Foto links), das zweite (siehe Foto in der Mitte) zum heutigen Zeitpunkt und das dritte seine Idealvorstellung (siehe Foto rechts). Er fügt an, dass das dritte Blatt nicht gefaltet wäre, wenn die Friedreich-Ataxie geheilt würde. Dieser Zustand beschreibt der Klient als Flucht und Illusion.

Während dem Gestalten des ersten Blattes beschrieb er sein Befinden als „hilflos“, orientierungslos und chaotisch. Der Klient beschreibt seine erste Konstruktion im Vergleich zu den anderen als am verwinkeltesten, unregelmässigsten und umfangreichsten (nimmt viel Platz ein). Die zweite Darstellung ist „regelmässiger, aber noch nicht rechtwinklig“ und „noch etwas verschachtelt“. Zudem nimmt diese Darstellung weniger Platz ein als die erste. Das dritte Gebilde nimmt am wenigsten Platz ein. Der Klient führt aus, dass die Krankheit nicht mehr im Vordergrund steht.

Abbildung 1: Dargestellte Befindlichkeit kurz nach dem Erhalt der Diagnose

Abbildung 2: Dargestellte Befindlichkeit zum heutigen Zeitpunkt

Abbildung 3: Dargestellte Befindlichkeit der Idealvorstellung

Abschluss:

Zum Abschluss gibt der Klient uns die Rückmeldung, dass er von sich selbst überrascht ist, da er uns einiges erzählt, was ihm vorher nicht bewusst war. Durch das Entdecken von seinen unbekanntem Seiten lernt er sich selbst besser kennen. Die Impact-Technik mit dem Falten des Papiers hat ihm Freude bereitet. Im Vergleich zur letzten Beratung fühlt er sich mehr involviert, da er bei der ersten Beratung teilweise noch unsicher war.

Die Beratenden geben ihm das Feedback, dass diese Beratung im Vergleich zur vorherigen entspannter verlief, da sich alle mehr Zeit gelassen haben. Ferner machen die Beraterinnen darauf aufmerksam, dass die nächste Beratung bereits die letzte ist. Daraufhin lacht der Klient kurz und sagt dann, dass es ihm „gleichgültig“ ist („nicht positiv und nicht negativ“).

3. Phase Lösungsverschreibung

Bis zur nächsten Beratung füllt der Klient das Arbeitsblatt „Was ist hier los“ (Vgl. Arbeitsblatt Übung 49 im Anhang) aus und bringt dieses mit.

3. Protokoll der 3. Beratung

Protokoll 3. Beratungsgespräch

Datum:	09.10.15
Ort:	In einem privaten Raum in Bern
Zeit:	16:15 Uhr - 17:15 Uhr

Einstieg:

1. Phase Synchronisation

Kontaktaufnahme mit dem Klienten

5. Phase Lösungsevaluation

Der Klient nennt seine Überlegungen zum Arbeitsblatt „Was ist hier los?“ (vgl. Übung 49 im Anhang). Er gibt uns das Feedback, dass die Übung spannend war, gut tat, ihm die Augen öffnete und ihm zukünftig hilft, Momente bewusst zu geniessen.

2. Phase Lösungsvision

Danach wird eine Entspannungsübung durchgeführt (siehe AB 37 im Anhang).

Hauptteil:

Um nochmals auf das Arbeitsblatt „Was ist hier los“ zu sprechen zu kommen, wird eine Impact-Technik angewendet, die hilft Prioritäten zu setzen (Vgl. Impact-Technik 7 im Ergebnisteil). Der Klient nennt folgende fünf Bereiche und Tätigkeiten, die in jene Bereiche fallen:

1. Ich: Wohnung einrichten, Spazieren gehen
2. Familie: Umgang mit Haustieren
3. Freunde: Zusammen Zeit verbringen
4. Schule: Lernen
5. Beruf: Gedanken über seine Zukunft machen

Die Reihenfolge stimmt mit der Prioritätensetzung überein (1= höchste Priorität, 5= niedrigste Priorität). Der Klient erwähnt, dass er wohl vor der Diagnose kein Becher mit der Anschrift „Ich“ gemacht hätte. Der Wunschzustand sieht folgendermassen aus:

1. Ich und Familie (in diese beiden Bereiche wurde gleich viel Wasser eingefüllt)
2. Schule und Freunde (dito)

Das Wasser im Becher mit der Anschrift „Beruf“ füllt der Klient auf die anderen Bereiche um und fällt deshalb weg.

Um seine Vergangenheit nochmals aus der Distanz zu betrachten, führen die Beraterinnen die Übung „Die Bücher, die das Leben schreibt“ durch (siehe Übung 61 im Anhang). Es geht in dieser Übung darum, das eigene Leben anhand eines erfundenen Buches zu beschreiben. Der Klient schreibt und spricht viel über seinen Umgang mit der Krankheit. Er sucht tiefgreifende Gründe, weshalb genau er von dieser Krankheit betroffen ist.

Abschluss:

5. Lösungsevaluation

Der Klient hebt hervor, dass er die Entspannungsübung als sehr angenehm empfand und diese positive Erfahrung in bester Erinnerung behält. Die Beraterinnen erwähnen die vielen verschiedenen Facetten der Beratung und schätzten es, dass sich der rote Faden durch das Gespräch gezogen hat. Seine erneute Offenheit gegenüber den Beratenden wird wertgeschätzt. Über alle drei Beratungsgespräche gesehen wurde die Atmosphäre vertrauter. Der Klient erwähnt, dass er seine Gedanken durch unsere Fragestellungen in einer Art und Weise formulieren konnte, wie noch nie zuvor.

6. Phase Lösungssicherung

Er findet es schade, dass dieses Gespräch bereits das letzte ist. Spannend fände er es, mit den Beratungsgesprächen weiterzufahren und wünscht sich deshalb ein Nachtreffen. Ein Datum in drei Wochen wird gemeinsam festgelegt.

C. Durchgeführte Impact-Techniken

In Anlehnung an das Buch „Impact-Techniken für die Psychotherapie“ von D. Beaulieu (2011).

1. Reife-Skala

Der Klient erzählt in der Beratung von Aussagen oder Gesten anderer Personen, welche ihn verunsichern oder verärgern. Das Ziel der Beratenden ist es, dem Klienten einen möglichen Umgang mit diesen Aussagen oder Gesten anzubieten. Mit einer Skala von 1 – 10 bewertet der Klient die Reife der Person, welche diese Aussagen oder Gesten gemacht hat. Die Beratenden machen den Klienten darauf aufmerksam, dass diese Zahl zugleich für die Bedeutsamkeit steht, die der Klient dieser Bemerkung schenken soll.

2. Neutraler Stuhl

Der Klient macht eine ungerechtfertigte Aussage über sich selbst. Das Ziel der Beratenden ist es, dass er Distanz zu dieser Aussage einnimmt. Die Beratenden schreiben die Aussage auf ein Blatt Papier und legen dieses auf den Tisch vor den Klienten. Sie fordern ihn auf, sich auf den Stuhl nebenan zu setzen („neutraler Stuhl“). Der Klient soll den Satz vorlesen und aus dieser Perspektive Stellung dazu nehmen.

3. Co-Therapeut

Der Klient erzählt etwas, bei dem er eine eingeschränkte Sichtweise zeigt. Damit es dem Klienten gelingt, das eigene Bedürfnis zu benennen und eine lösungsorientierte Perspektive einzunehmen, fordern ihn die Beraterinnen auf, die Rolle des Co-Therapeuten zu übernehmen.

4. Die Identitätskugel

Der Klient äussert viele Erwartungen an sich selbst, die ihn belasten. Die Beratenden fordern den Klienten auf, mit einer Knetkugel seine Identität darzustellen. Die andersfarbigen Knetkugeln repräsentieren verschiedene Erwartungen, die er an sich selbst stellt. Im Anschluss betrachten die Beraterinnen das Dargestellte mit dem Klienten und stellen klar, dass jede Knetkugel ihre Grenzen hat und die Erwartungen deshalb nicht allumfassend sind. Das Verhältnis von der Fläche der Identitätskugel, die von Erwartungen zugedeckt ist im Vergleich zur freien Fläche wird betrachtet. Diese Betrachtung zeigt auf, wie viel Raum die Erwartungen einnehmen.

5. 5.- Stück

Der Klient äussert widersprüchliche Wünsche. Die Beraterinnen zeigen diesen Widerspruch auf. Die eine Aussage steht für Kopf und die andere für Zahl. Wenn die Münze beispielsweise auf dem Tisch liegt, kann der Klient nur Kopf oder Zahl sehen. Die beiden Wünsche schliessen sich demnach gegenseitig aus.

6. Gefühlszustand mit Papier darstellen

Der Klient durchläuft einen Prozess mit verschiedenen Phasen. Das Ziel ist, dass er seine Befindlichkeit während diesen Phasen mit Hilfe von Papier zum Ausdruck bringt. Der Klient bekommt mehrere A4-Blätter, die er gemäss seiner Befindlichkeit unterschiedlich faltet. Anhand dieser Darstellungen wird der Prozess veranschaulicht.

7. Prioritäten setzen

Der Klient geht verschiedenen Beschäftigungen nach. Er notiert seine Lebensbereiche auf Becher. Das eine Ziel besteht darin, dass er die verschiedenen Bereiche erkennt. Daraufhin soll der Klient die Becher mit Wasser füllen. Das zur Verfügung stehende Wasser symbolisiert die gesamte Energie, welche der Klient besitzt. Das Ziel ist es, das Wasser (Energie) auf die Becher (Lebensbereiche) proportional aufzuteilen. Mit dieser Technik wird zuerst der Ist-Zustand und dann mit Hilfe des Umschüttens der Soll-Zustand veranschaulicht.

D. Arbeitsblätter

1. Aufbruchstimmung

ÜBUNG 9 /

Aufbruchsstimmung: Die Präferenzen der Klienten herausfinden

Hintergrund und Ziel

Die Art, wie man Situationen begegnet und Beziehungen knüpft, hängt oft von bestimmten Erwartungshaltungen ab. So bringen auch Klienten ihre Vorstellungen von und ihre Erwartungen an die Therapie bzw. die Art der Veränderungen in die Sitzungen ein. Indem wir uns als Therapeuten in die Gedankenwelt der Klienten hineinversetzen, können wir etwas darüber erfahren, wie sie sich eine hilfreiche Therapie vorstellen, und dann – wenn es sinnvoll ist – darauf hinarbeiten, den Erwartungen gerecht zu werden. Der Zweck dieser Übung besteht darin, bei Therapiebeginn die Erwartungen der Klienten in Erfahrung zu bringen und diese Perspektive in die Arbeit mit einzubeziehen.

Anwendungshinweise

- 1 Diese Übung kann in der Einzeltherapie, bei Paaren und Familien angewandt werden. Denken Sie daran, dass bei Paaren und Familien mehrere und verschiedene Perspektiven zum Ausdruck gebracht werden. Daher kann es hilfreich sein, die Fragen erst einzeln beantworten zu lassen und dann die Gemeinsamkeiten und Überschneidungen herauszuarbeiten.
- 2 Da sich die Erwartungen der Klienten mit der Zeit verändern, ist es wichtig, Gespräche darüber kontinuierlich weiterzuführen, um diese Veränderungen zu beobachten und neue oder modifizierte Erwartungen in die Therapie zu integrieren.
- 3 Querverweise: Diese Übung passt am besten zu den Übungen 8 »Zauberwort Zusammenarbeit: »Mit Klienten arbeiten« und 28 »Viele Wege führen nach Rom: Wie geschieht Veränderung?«.

Instruktion

Arbeitsblatt 9 soll Ihren Klienten dabei helfen, sich ihrer Erwartungen an die Therapie bewusst zu werden.

AB 9 / 310 /

Aufbruchsstimmung

1/2

Ob es sich nun um den Kauf eines Autos handelt, um eine Massage oder eine Therapie – man nimmt eine Dienstleistung mit einer bestimmten Erwartungshaltung in Anspruch bzw. bringt seine Erwartungen in diese Beziehung mit hinein. Wir haben eine Vorstellung davon, wie wir behandelt werden wollen, was geschehen soll, was wir dabei gewinnen wollen und so weiter. Diese Übung kann Ihnen dabei helfen, sich über Ihre Erwartungen an die Therapie klar zu werden. Dadurch helfen Sie Ihrem Therapeuten, so wirksam wie möglich mit Ihnen an der erwünschten Veränderung zu arbeiten. Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen.

1 — Was erwarten Sie von der Therapie?

.....

.....

.....

.....

2 — Was erwarten Sie vom Therapeuten bzw. von der Therapeutin?

.....

.....

.....

.....

3 — Welche Vorstellungen haben Sie davon, wie die Therapie Ihnen bei Ihrem Anliegen, Ihrem Problem bzw. in Ihrer Situation helfen kann?

.....

.....

.....

.....

AB 9 /

Aufbruchsstimmung

2/2

4 — Was glauben Sie, wird Ihnen dabei helfen, damit Sie Ihr(e) Problem(e) in der Therapie erfolgreich bearbeiten können?

.....

.....

.....

.....

.....

5 — Was könnten Sie tun, wenn Sie die Therapie als nicht hilfreich empfinden oder wenn sie sich nicht so entwickelt, wie Sie es gerne hätten?

.....

.....

.....

.....

.....

6 — Was möchten Sie Ihrem Therapeuten bzw. Ihrer Therapeutin noch über Ihre Erwartungen an die Therapie mitteilen?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Held der eigenen Geschichte

ÜBUNG 13 /

Held der eigenen Geschichte: Sich kreativ verändern

Hintergrund und Ziel

Manchmal stecken einzelne Klienten oder Familien einfach in ihren Problemen fest und fühlen sich beinahe überwältigt von den Lebensumständen, sodass sie Schwierigkeiten damit haben, Hilfsangebote wahrzunehmen. Andere Klienten haben womöglich Erfahrungen gemacht, die zu schmerzhaft sind, um direkt angesprochen zu werden, und haben darüber vielleicht vergessen, dass sie die Hauptrolle in der eigenen Lebensgeschichte spielen. In diesem Fall hilft es, den Klienten eine Möglichkeit zu bieten, ihre Situation aus einer sicheren Distanz zu betrachten. Diese Übung ist so gestaltet, dass sie Therapeuten und Klienten zu einem gemeinschaftlichen Arbeitsprozess verhilft, der zu Diskussion und Erkundung anregt, im metaphorischen wie im wörtlichen Sinne. Bevor Sie diese Übung anwenden, sollten Sie sich klarmachen, ob Sie und die Klienten, um die es geht, gerne kreativ arbeiten. Ideal sind Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit einem Hang zum Spielerischen und mit starken verbalen Fähigkeiten.

Anwendungshinweise

- 1 Diese Übung eignet sich für Eltern, Jugendliche, Kinder und Familien, die immer wieder dieselbe Geschichte zu wiederholen scheinen.
- 2 Therapeuten sollten ihre Rolle bei dieser Geschichte und ihre Reaktionen darauf dem Umfeld und der Persönlichkeit des Klienten anpassen. Verlassen Sie die metaphorische Ebene nicht, bevor Ihre Klienten dies selbst tun.
- 3 Vertrauen Sie dem Prozess. Dies ist ein Experiment, das für alle Beteiligten überraschende Informationen und Einsichten zutage fördern kann. Scheinbar Irrelevantes und Unsinniges kann für den Klienten von großer Wichtigkeit sein.
- 4 Geben Sie für diese Übung reichlich Zeit. Lassen Sie immer Ihre Klienten das Ende der Geschichte bestimmen.

Instruktion

Beim Anschauen eines Films oder eines Theaterstücks oder beim Lesen eines Buches kann es verlockend sein, in Gedanken den Platz der Hauptfigur einzunehmen. Dann können Sie den Drachen töten, in einer dramatischen Situation den Sieg davontragen oder im letzten Moment den entscheidenden Zug machen, um das große Spiel zu gewinnen. Die Macht der Geschichten ist schon seit den Zeiten der Höhlenmalereien und der Lagerfeuern bekannt. An diese Traditionen knüpft die folgende Übung an, mit der Klienten ein sanfter Stoß gegeben werden soll, sich selbst als Hauptdarsteller und einflussreiche Drahtzieher ihrer Lebensveränderung zu fühlen. Dadurch können sie ihre Situation aus einer anderen Perspektive betrachten. Erklären Sie Ihren Klienten zunächst, dass Sie zusammen eine Geschichte erfinden werden. Nachdem Sie zum Warmwerden ein paar grundsätzliche Fragen gestellt haben, schreiben Sie abwechselnd einzelne Zeilen der Geschichte auf ein Blatt Papier. Wenn sich die Handlung ent-

wickelt, sollten die Therapeuten in ihren Erzählbeiträgen die Stärken und Erfolge der Protagonisten hervorheben. Diese Interaktion sollte so lange fortgeführt werden, bis die Klienten entscheiden, dass die Geschichte abgeschlossen ist. Auch wenn es zunächst so aussehen mag, als hätte die Geschichte wenig mit den tatsächlichen Lebensumständen der Klienten zu tun, wird oft schnell klar, dass sie über sich selbst schreiben. Sobald sich in der Geschichte alte Muster und Überzeugungen zeigen, sollten diese vorsichtig in Frage gestellt werden – dies aber immer in dem Kontext, den die Klienten selbst vorgeben.

AB 13 /

Held der eigenen Geschichte

1/2

Einstiegsfragen

1 — Wie lautet der Titel der Geschichte?

.....

2 — Wer ist die Hauptfigur?

.....

3 — Welches sind die Stärken der Hauptfigur? Was kann sie gut?

.....

4 — Was will die Hauptfigur?

.....

5 — Wo spielt die Geschichte?

.....

Wenn Sie diese Informationen zusammengetragen haben, können Sie mit der Geschichte anfangen.

Beispiele

Klient: Es war einmal ein Riese namens Milo, der war stark und schlau und konnte gut kochen.

Therapeutin: Milo lebte in den Wäldern auf dem Gipfel eines hohen, kalten Berges.

Klient: Milo war ganz allein auf der Welt und hatte niemanden zum Reden.

Therapeutin: Also entschied er sich, in die Stadt zu gehen und seine Kraft und Intelligenz dafür einzusetzen, einen Freund zu finden.

Klientin: Leslie rannte vor dem Zauberer weg und versteckte sich unter einem Felsen.

Therapeut: Dann erinnerte sie sich daran, was sie tun musste, um ihn zu besiegen.

Klientin: Leslie blickte den Zauberer an und zitterte vor Angst.

Therapeut: Aber sie entschloss sich, aufzustehen und ihm entgegenzutreten.

AB 13 /

Held der eigenen Geschichte

2/2

? **Abschlussfragen**

1 — Was möchten Sie Ihrer Geschichte gern noch hinzufügen?

.....
.....

2 — Was möchten Sie über Ihre Geschichte sagen?

.....
.....

3 — Welche Erfolge hat die Hauptfigur erzielt?

.....
.....

4 — Wie hat sich die Hauptfigur im Verlauf der Geschichte verändert?

.....
.....

5 — Was glauben Sie, wird die Hauptfigur beim nächsten Mal anders machen?

.....
.....

⇒ Wenn Klienten einen direkten Zusammenhang zu ihrem wirklichen Leben herstellen, steigen Sie auf diese Dialogebene ein. Wenn nicht, bleiben Sie dabei, um die Geschichte für sich stehen zu lassen. Wenn Klienten an diesem Prozess Spaß haben und davon sichtbar profitieren, kann man die Geschichte und deren Charaktere immer wieder aufgreifen.

3. Brücken bauen

ÜBUNG 16 /

Brücken bauen: Erste Schritte zu kooperativen Beziehungen

Hintergrund und Ziel

Manche Menschen empfinden die therapeutische Situation als künstlich: Es wird von den Klienten erwartet, dass sie ihre Schwierigkeiten und Konflikte einer Person offenbaren, die ihnen in den meisten Fällen vollkommen unbekannt ist. Im Gegensatz dazu laufen Therapeuten Gefahr, ihre Klienten zu schnell zu begutachten und zu beraten, ohne sie in ihrer Ganzheit erfasst oder verstanden zu haben. Diese Übung ist dafür gedacht, die potentielle Verlegenheit während der ersten Interaktionen zu beseitigen sowie beim Klienten den Grad des wahrgenommenen Machtunterschieds zu verringern. Im Vordergrund stehen dabei die humanistischen Prinzipien des ressourcen- und lösungsorientierten Ansatzes, die den Schwerpunkt auf die Beziehungsebene legen. Therapeuten sollten während dieser Übung darauf achten, in welchem Ausmaß sie Informationen über sich selbst einbringen wollen.

Anwendungshinweise

- 1 Diese Übung ist für die erste Sitzung gedacht, besonders mit Klienten, die noch keine Therapieerfahrung haben.
- 2 Wie bei allen Übungen haben die Klienten bei allen Fragen das Recht, keine Antwort zu geben. Sie sollten auch – über eine freundliche, kurze Nachfrage hinaus – nicht gedrängt werden, ihre Antworten weiter auszuführen.
- 3 Querverweis: Diese Übung passt zu Übung 9 »Aufbruchsstimmung: Die Präferenzen der Klienten herausfinden«.

Instruktion

Arbeitsblatt 16 sollte sowohl vom Klienten als auch von Ihnen ausgefüllt werden. Im Anschluss können Sie entweder die Antworten gemeinsam besprechen oder die Bögen austauschen. Dabei ist auch der Wunsch des Klienten zu berücksichtigen.

AB 16 /

T K

Brücken bauen

1/2

Wenn Sie je einmal bei einer Party in einem Gespräch mit einem Ihnen unbekanntem Menschen ins Stocken geraten sind, wissen Sie, wie schwierig Erstgespräche sein können:

- ▶ »Was sage ich?«
- ▶ »Kann ich einfach nur ich selbst sein?«
- ▶ »Mit wem rede ich eigentlich?«

Auf sehr ähnliche Weise erfahren manche Menschen ihre erste Therapiesitzung. Zu Beginn der Zusammenarbeit ist es daher wichtig, dass jeder Anwesende wenigstens etwas über den anderen wissen sollte. Es ist klar, dass in jedem Menschen noch mehr als die Beschreibung seines Verhaltens steckt. Aber die folgende Übung soll Ihnen die Möglichkeit geben, zumindest etwas mehr über sich mitzuteilen, als nur den Grund, der Sie hierher geführt hat. Gleichzeitig können Sie dadurch auch die Person, mit der Sie gerade die Arbeit beginnen, ein wenig besser kennen lernen. Im Folgenden sehen Sie Satzanfänge. Bitte vervollständigen Sie die Sätze so, dass sie einen Sinn ergeben (ob lang oder kurz, bleibt dabei Ihnen überlassen).

1 — Ich heiße

2 — Ich bin

3 — Ich mag *die Natur.*

4 — Ich denke nach über *meine Zukunft.*

5 — Ich bin am glücklichsten, wenn *ich schöne Musik höre und mitsinge.*

6 — Andere sagen, dass ich *ein guter Mensch bin.*

AB 16 /

Brücken bauen

2/2

7 – Ich wünsche niemandem Leid.

8 – Meine Leben wäre besser, wenn keine Ataxie vorhanden
wäre.

9 – Wenn ich allein bin, komme ich sehr gut mit
mir selbst zurecht.

10 – Ich mache mir Sorgen, dass die Krankheit schnell
veranschreit.

11 – In Zukunft gibt es hoffentlich eine
Behandlung.

12 – Ein perfekter Tag ist wenn ich aberds mit einem
Lächeln zu Bett gehen kann.

13 – Meine Familie ist mir sehr wichtig.

14 – Ich wünschte mir, andere Menschen wüssten wie sich Ataxie
anfühlt.

4. Fäden des sozialen Netzes

ÜBUNG 29 /

Die Fäden des sozialen Netzes: Ressourcen pflegen

Hintergrund und Ziel

Klienten haben in ihren Beziehungen und sozialen Netzwerken Ressourcen, die wichtig sein können, um Lösungen zu finden und Veränderung zu bewirken. Diese Übung soll dabei helfen, unterstützende Beziehungen und andere äußere Einflussfaktoren zu erkennen, die benutzt werden können, um Verbindungen herzustellen, für Stabilität zu sorgen und positive Veränderungen voranzubringen.

Anwendungshinweise

- 1 Diese Übung eignet sich, um während der Anfangsphase der Therapie erste Informationen zu sammeln oder als eigenständige Aufgabe im Rahmen der Therapiesitzungen oder als Hausaufgabe.
- 2 Die Klienten brauchen nicht alle Felder auszufüllen. Es gibt viele verschiedene Varianten, die Ressourcen können sich alle in einem Bereich befinden oder gleichmäßig verteilt sein. Wichtig ist, den Klienten dabei zu helfen, ihr gegenwärtiges soziales Netzwerk in ihrem Bewusstsein auszuweiten, um auch die vergangenen und zukünftig möglichen Ressourcen bei der jetzigen Problemlösung mit einzubeziehen.

Instruktion

Arbeitsblatt 29 hilft den Klienten dabei, hilfreiche Ressourcen in ihrem sozialen Umfeld zu erkennen. Lassen Sie das Arbeitsblatt von den Klienten ausfüllen.

AB 29 /

Die Fäden des sozialen Netzes

1/6

Wenn man mit Herausforderungen konfrontiert ist, kann es leicht passieren, dass man die Hilfeleistungen anderer Menschen übersieht – Hilfeleistungen, die man schon einmal erfahren hat, auf die man im Moment zugreifen könnte oder die man in Zukunft in Anspruch nehmen könnte. Diese anderen Menschen können u. a. Familienangehörige, Freunde und Freundinnen oder Kollegen und Kolleginnen in Beruf und Studium sein. Der Kontakt zu diesen Menschen kann konstant oder locker, regelmäßig oder spontan sein. Worauf es daher in dieser Übung ankommt, ist, Menschen, Gruppen oder Systeme zu identifizieren, die bei dem Problem, mit dem Sie derzeit konfrontiert sind, unterstützend wirken können. Bitte füllen Sie zuerst den ersten Abschnitt aus. Führen Sie die Menschen auf, die Ihnen eine Ressource, eine Unterstützung sein könnten, und außerdem, aus welchem Grund Sie das annehmen. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht wichtig zu wissen, ob eine potentielle Form der Unterstützung etwas bringt oder nicht. Sie sollen aber beim Nachdenken so kreativ wie möglich sein und das Netz so weit wie möglich knüpfen, damit Sie Ressourcen erkennen, die Ihnen sonst gar nicht in den Sinn gekommen wären oder die Sie nicht als hilfreich betrachtet hätten. Im zweiten Abschnitt sollen die aufgezählten Ressourcen noch weiter untersucht werden.

Abschnitt I

Bitte listen und beschreiben Sie Ihre vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen potentiellen Ressourcen auf sowie die Ihrer Familie bzw. sozialen Beziehungen.

AB 29 /

Die Fäden des sozialen Netzes

2/6

1 — Ihr Name

Ihre Qualitäten / Eigenschaften

.....

Ihre Fähigkeiten / Stärken

.....

Ihre Hobbys / Interessen

.....

2 — Familie

a. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

b. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

c. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

AB 29 /

Die Fäden des sozialen Netzes

3/6

3 — Freundschaften / Beziehungen

a. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

.....

b. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

.....

c. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

.....

4 — Soziale Gemeinschaft

a. Art der Ressource

Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

.....

b. Art der Ressource

Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

.....

AB 29 /

Die Fäden des sozialen Netzes

4/6

5 — Professionelle Helfer (z. B. Berater, Sozialarbeiter, Sachbearbeiter)

a. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

b. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

6 — Schule / Ausbildung

a. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

b. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

c. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

d. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

AB 29 /

Die Fäden des sozialen Netzes

5/6

7 — Arbeit / Beruf

a. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

b. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

c. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

d. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

8 — Andere (bitte angeben)

a. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

b. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

AB 29 /

Die Fäden des sozialen Netzes

6/6

c. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

d. Name

Auf welche Weise könnte er / sie eine Ressource sein?

Abschnitt II

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen.

1 — Was könnten Sie als Erstes tun, um diese Ressourcen näher zu untersuchen?

.....
.....
.....
.....
.....

2 — Was könnten Sie schon jetzt unternehmen, um diese Ressourcen zu nutzen?

.....
.....
.....
.....
.....

5. Was ist hier los?

ÜBUNG 49 /

Was ist hier los? Kleine Veränderungen im Alltag wahrnehmen

Hintergrund und Ziel

Am Anfang einer Therapie erwarten Klienten oft, dass die gewünschten Veränderungen direkt in den Sitzungen passieren. Die meisten Veränderungen geschehen jedoch außerhalb des therapeutischen Kontexts, im Alltag. Mithilfe dieser Übung soll die Aufmerksamkeit der Klienten auf die Veränderungen zwischen den Sitzungen gelenkt werden, um wahrzunehmen, ob sich Dinge gebessert haben, mit Problemen in der Zwischenzeit besser umgegangen werden kann und das Leben mehr nach Wunsch verläuft.

Anwendungshinweise

- 1 Diese Übung kann mit einzelnen Klienten, Paaren und Familien ausgeführt werden.
- 2 Sie kann zu jedem Zeitpunkt der Therapie angewandt werden.
- 3 Es ist ratsam, die Klienten daran zu erinnern, dass sich das Leben eigentlich ständig ändert. Sprechen Sie auch über die kleinen Veränderungen, damit Ihre Klienten nicht zwischen »alles« oder »nichts« hin- und herschwanken.

Instruktion

Bitte geben Sie Ihren Klienten Arbeitsblatt 49 und lassen Sie sie den Instruktionen folgen.

AB 49 /

K

Was ist hier los?

1/2

Therapie ist ein ausgezeichnete Weg, um aus einer Sackgasse herauszukommen. Gleichzeitig passieren die meisten Veränderungen außerhalb der Therapie in unserem Alltag. Hält man danach Ausschau, so wird man Momente finden, in denen die Dinge nach Wunsch laufen und vieles vielleicht besser ist, als man denkt. Es gibt ja solche Zeiten, wenn Probleme nicht akut sind, weniger im Vordergrund stehen und sich nicht weiter störend auswirken. Solche Momente, die zwischen den Sitzungen vorkommen, können Sie mithilfe dieser Übung identifizieren. Sie können die Übung mit Ihrem Therapeuten oder Ihrer Therapeutin besprechen und dann selbst weiter damit arbeiten. Bitte folgen Sie den Instruktionen und schreiben Sie Ihre Antworten auf die Fragen in die vorgesehenen Zeilen.

- 6 1 — Konzentrieren Sie sich in der Zeit zwischen Ihren Sitzungen auf den folgenden Gedanken: *Ich werde in meinem Leben auf Dinge achten, die ich gerne für längere Zeit erleben möchte.*

1 Überlegen Sie und notieren Sie Möglichkeiten, wie Sie sich diesen Gedanken ins Gedächtnis rufen könnten.

Sich mehr darauf achten, was einem gut tut.

- 2 — Denken Sie in der Zeit zwischen Ihren Therapiesitzungen an die kleinen Dinge, die in jedem Moment, in jeder Stunde, Tag für Tag geschehen. Achten Sie auf das, was Ihr Leben einfacher, besser oder schöner macht. Dies können Dinge sein, die Sie zum Lächeln bringen oder Ihnen vorübergehend Erleichterung verschaffen. Schreiben Sie das, was Ihnen dazu einfällt, in die folgenden Zeilen. Seien Sie genau und halten Sie fest, was, wann, unter welchen Umständen und wie lange passiert ist und ggf. wer noch dabei war.

- a. Freiheit nach einem langen Spaziergang.
→ langanhaltend
- b. Gehörtheit in Anwesenheit von Vertrauten.
→ solange in Gesellschaft
- c. Vertrautheit zu Hauskieren Katzen + Hund
→ solange wie Besuch

AB 49 /

K

Was ist hier los?

2/2

3 — Was ist Ihnen bei den Dingen, die Sie in der vorherigen Aufgabe aufgelistet haben, aufgefallen?

Mir ist aufgefallen dass mir solche Momente sehr wichtig sind und ich diese nicht missen möchte.

4 — Wie haben Ihnen diese Erkenntnisse geholfen oder könnten für Sie hilfreich sein?

Es gibt mir Motivation diese Tätigkeiten regelmässig auszuführen.

5 — Wie könnten Sie auf diese kleinen Momente aufbauen, damit sie länger andauern und öfter passieren?

- Mehr sportlicher aktiv sein.
- Mehr unter die Leute gehen
- Eigene Katze (n)

Wenn Sie mit dieser Übung fortfahren, werden Sie bemerken, dass Ihnen wie von selbst mehr und mehr bewusst wird, welchen Einfluss Sie selbst auf die Lösung Ihrer Probleme haben und welche Bedeutung tagtägliche Veränderungen für Ihr Leben haben.

6. Entspannen

AB 37 /

K

Entspannen

1/2

Wahrscheinlich haben Sie eine Vorliebe für eine bestimmte Herangehensweise an das Leben. Vielleicht sind Sie eher ein Kopfmensch, vielleicht eher ein Mensch, der handelt, oder jemand, der sich emotional mit der Umwelt auseinandersetzt. Sich auf die eigenen Gefühle oder Emotionen einzulassen und sich seines emotionalen Zustands bewusst zu werden, ist eine Art, mit Problemen umzugehen. Wenn dies für Sie neu ist oder Sie sich damit noch nicht so wohl fühlen, ist dies ganz verständlich, da das Einlassen auf Emotionen unterdrückte Gefühle wieder hochbringen kann.

Wenn dies nicht Ihre bevorzugte Art ist, der Welt zu begegnen, dann könnten Sie vielleicht diese neue Erfahrung des »Einlassens auf sich selbst«, auf die eigenen inneren Zustände und Emotionen, erst einmal in Gedanken durchspielen. Man muss dies nicht regelmäßig tun, und wenn jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist, können Sie diese Übung auch später durchführen.

Bitte folgen Sie den Instruktionen und schreiben Sie dann Ihre Antworten in die dafür vorgesehenen Zeilen.

- 1 — Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 1 »sehr angespannt« und 10 »völlig entspannt« bedeutet) Ihren Zustand in diesem Moment bewerten?

- 2 — Suchen Sie sich einen Ort, der relativ ruhig ist und wo Sie nicht abgelenkt werden. Sie brauchen ungefähr 10 Minuten für diese Übung. Lesen Sie die folgende Sequenz durch, damit Sie die verschiedenen Abschnitte der Übung im Kopf durchgehen können, ohne ständig nachlesen zu müssen.
 - a. Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder auf den Boden und entspannen Sie sich.
 - b. Atmen Sie dreimal tief, indem Sie langsam durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Sie können dabei die Augen schließen.
 - c. Lassen Sie Ihre Gedanken eine Weile wandern. Alles, was Ihnen durch den Kopf geht, ist in Ordnung. Lassen Sie es ruhig geschehen.
 - d. Nehmen Sie Ihre Emotionen, Gefühle oder Sinnesempfindungen wahr, wie Sie gerade entstehen. Sie können sie einfach zulassen in der Gewissheit, dass Sie sich an einem sicheren Ort befinden.
 - e. Wenn Sie bereit sind, machen Sie wie vorhin drei tiefe Atemzüge. Öffnen Sie dann langsam die Augen und stellen Sie sich wieder auf das Hier und Jetzt ein.

AB 37 /

K

Entspannen

2/2

3 — Beantworten Sie nun bitte folgende Fragen über Ihre Erfahrung.

a. Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wie sehr Sie sich auf diese kurze Erfahrung einlassen konnten (wobei 1 »überhaupt nicht« und 10 »ganz und gar« bedeutet)? 7.....

b. Wie war diese Erfahrung für Sie im Großen und Ganzen? Was ist Ihnen dabei aufgefallen?

[Redacted answer area for question b]

c. Welche Emotionen, Gefühle und Körperempfindungen haben Sie bemerkt? Wie war das für Sie?

[Redacted answer area for question c]

d. Wozu hat dieses Eintauchen in sich selbst geführt? Was haben Sie über sich selbst erfahren?

[Redacted answer area for question d]

4 — Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 1 »sehr angespannt« und 10 »völlig entspannt« bedeutet) Ihren Zustand nun bewerten? 8.....

Wenn diese Übung für Sie eine positive Erfahrung war, dann wiederholen Sie sie ruhig hin und wieder. Sie können sie auch kürzer oder länger ausführen. Wenn Sie sich auf Ihre Emotionen, Gefühle und Körperempfindungen einlassen können, werden Sie sich Ihrer Erfahrungen mit Ihrer Umwelt und den Verbindungen zwischen Gedanken und Gefühlen bewusster, was zu innerer Ruhe, Entspannung und Bewusstheit Ihrer Beziehung zu sich selbst und zu Ihrer Umwelt führen kann.

7. Die Bücher, die das Leben schreibt

ÜBUNG 61 /

Die Bücher, die das Leben schreibt: Autor werden

Hintergrund und Ziel

Im Rahmen der meisten ressourcen- und lösungsorientierten Ansätze wird gemeinsam mit dem Klienten an der Vision einer besseren Zukunft gearbeitet. Auf unterschiedliche Art und Weise über die Zukunft nachzudenken kann Veränderung und Veränderungsmechanismen in Gang setzen. Sich als Autor oder Autorin der eigenen Lebensgeschichte vorzustellen ist eine Variante der »Wunderfrage«, bei der Klienten zu kreativer Reflexion und Zielsetzung angeregt werden, um ihre Zukunft und ihre Probleme aus einer besonderen affektiven, kognitiven und behavioralen Perspektive zu betrachten. Daran mit den Klienten zusammen zu arbeiten, ermöglicht diesen, die gemachten Veränderungen zu »sehen«, zukünftige Veränderungen zu bewirken und aufrechtzuerhalten und den Moment anzuvisieren, wenn sie keine Beratung oder Therapie mehr nötig haben.

Anwendungshinweise

- 1 Von dieser Übung können Klienten aller Altersstufen profitieren.
- 2 Diese Übung funktioniert gut mit Klienten, die gerne lesen oder in Zusammenhängen denken.
- 3 Sie kann mit Klienten gemacht werden, die sich in einer Umbruchsituation befinden, damit sie sich einen Plan von der Zukunft machen können.

Instruktion

Sobald Sie der Meinung sind, dass Ihre Klienten von dieser Übung profitieren können (z. B. als Zwischenfazit in der Therapie oder in einer Umbruchsituation, zur Hervorhebung von bereits gemachten Veränderungen), bitten Sie sie, sich ihr Leben als Buch vorzustellen. Um dem weiter nachzugehen, können Sie die Fragen auf Arbeitsblatt 61 stellen.

AB 61 /

Die Bücher, die das Leben schreibt 1/3

? 1 — Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, in welchem Kapitel befänden Sie sich jetzt?

.....
.....

2 — Welche Art von Buch ist es: Science Fiction, ein Krimi oder eine Liebesgeschichte?

.....
.....

3 — Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie das Buch ausgelesen haben und was haben Sie daraus gelernt?

.....
.....

4 — Wer ist die Autorin / der Autor, wenn es sich um eine Biographie handelt?

.....
.....

5 — Wie würde der Titel dieses Buches lauten?

.....
.....

6 — Wer würde Ihr Buch als Erstes lesen?

.....
.....

AB 61 / 62 / 13 **T**

Die Bücher, die das Leben schreibt

2/3

7 — Wie endet das Buch?

.....
.....

8 — Welche Schritte müssen noch getan werden, um das Buch zu vollenden?

a.
.....

b.
.....

c.
.....

9 — Welche Schritte haben Sie bereits unternommen?

a.
.....

b.
.....

c.
.....

10 — Wenn Sie Ihr Buch jemandem schenken würden, wer wäre das?

.....
.....

E. Inhalte der drei Messverfahren

	Priorität	SF-36 Short Form Gesundheitsfragebogen	WHOQoL-BREF Quality of Life	PLC Profil der Lebensqualität chronisch Kranker
Dauer der Durchführung	3	10-15 Min.	7 Min.	15 Min.
Angesprochenes Klientel	6	Gesunde und erkrankte Personen unterschiedlicher Erkrankungsgruppen ab 14 Jahren	Universeller Anwendungsbereich für Erwachsene ab 18 Jahren	Personen mit chronisch-degenerativen Krankheiten
Reliabilität	5	0.57 ... 0.69 (angenommener $\emptyset = 0.63$)	0.57 ... 0.88 (angenommener $\emptyset = 0.725$)	$\emptyset 0.8$
Validität	4	Inhaltliche Validität gegeben (Zugriff am 17.01.2016 unter http://franke-stendal.de/WS0910/M.Sc.I.4-2009-2010/Plato_SF-36.pdf) Konstruktvalidität gegeben (Zugriff am 17.01.2016 unter http://franke-stendal.de/WS0910/M.Sc.I.4-2009-2010/Plato_SF-36.pdf) Kriteriumsvalidität gegeben (Zugriff am 17.01.2016 unter http://www.igptr.ch/cms/uploads/PDF/PTR/ass_artikelserie/pp507_assessment_sf-36.pdf)	Inhaltliche Validität beim WHOQoL gesichert, beim BREF nicht nochmals überprüft, da die Struktur insgesamt identisch ist. Konstruktvalidität gegeben (Brähler, E., Holling, H., Leutner, D. & Petermann, F. (2002). <i>Brickenkamp Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests</i> . (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.) Kriteriumsvalidität gegeben (Schwab, I. (1999). <i>Kognitionen bei Patienten mit somatoformen Störungen</i> . Unveröffentlichte Diplomarbeit, Paris-Lodron-Universität, Salzburg.)	Inhaltliche Validität gegeben (Siegrist, J., Broer, M. & Junge, A. (1996). <i>Profil der Lebensqualität. Manual</i> . Göttingen: Beltz Test GmbH. S. 78) Konstruktvalidität gegeben (Laubach, W., Schröder, C., Siegrist J. & Brähler, E. (2001). Normierung der Skalen „Profil der Lebensqualität chronisch Kranker“ an einer repräsentativen deutschen Studie. <i>Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie</i> , 2, 100-110.) Positive Hinweise auf die Kriteriumsvalidität, aber die Problematik der Relevanz gruppenbezogener und individueller Veränderungen von Lebensqualitätswerten im Zeitverlauf ist bisher noch nicht genügend analysiert worden. (Siegrist, J., Broer, M. & Junge, A. (1996). <i>Profil der Lebensqualität. Manual</i> . Göttingen: Beltz Test GmbH. S. 108)

Änderungs- sensitivität		Änderungssensitiv (Zugriff am 17.01.2016 unter http://franke- stendal.de/WS0910/M.Sc.I.4-2009- 2010/Plato_SF-36.pdf)	Keine Angaben gefunden	Hohe Änderungssensitivität (geeignet für klinische Studien und auch zu praktischen Zwecken der Therapiekontrolle und Evaluation (Siegrist, J., Broer, M. & Junge, A. (1996). <i>Profil der Lebensqualität. Manual.</i> Göttingen: Beltz Test GmbH. S. 113)
Kosten Test komplett [CHF]	2	449.-	276.-	160.-

1: Tabelle mit den genauen Angaben zu den Kriterien der Instrumente

F. Zeitplan bezüglich dem Ausfüllen des PLCs

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	01.09.			04.09.		
	08.09.			11.09.		
	15.09.			18.09.		
	22.09.					
			01.10.			
				09.10.		
12.10.			15.10.			
19.10.			22.10.			
26.10.			29.10.			

2: Zeitplan für den Klienten bezüglich dem Ausfüllen des Fragebogens

Die Daten wurden folgendermassen gesetzt, damit der betroffene Mann einerseits am Wochenende keinen Fragebogen ausfüllen muss. Andererseits soll der Abstand während den beiden **A-Phasen** zwischen den Messzeitpunkten drei bis vier Tage betragen. Während der **B-Phase** finden die Messungen jeweils vor und nach der Intervention statt. Die Interventionsdaten wurden in einem Abstand von ungefähr einer Woche vereinbart. Aufgrund eines Urlaubs des betroffenen Mannes wurde die Intervention der ersten Woche auf den 22.09. vorgezogen.

Voraussetzungen:

- Gleicher Ort (z.B. am Pult)
- Gleicher Zeitpunkt (z.B. immer abends)
- Keine Ablenkung (z.B. Musik, Smartphone)
- Entspannter Gemütszustand (z.B. keine Wut oder Freudenstrünge)